

Elizabeth Denby y la vivienda colectiva.

Estrategias de proyecto para el habitar contemporáneo.

A ellas.

**Elizabeth Denby y la vivienda colectiva.
Estrategias de proyecto para el habitar
contemporáneo.**

2023 / 2024. ETSAC

TFG. Grado en Estudios de Arquitectura

Autora: Míriam Moldes Montes

Tutoras: Luz Paz Agras
Amparo Casares Gallego

0.01

Abstracción de los huecos de Kensal House.
Boceto de elaboración propia.

01

Visualización del documento

Para la visualización de este documento en dispositivos digitales se recomienda activar **vista de dos páginas** y **mostrar página de portada**.

02

Tipografía

Se ha elegido la tipografía **Helvética**, diseñada por Max Miedinger en 1957, para su uso en títulos y cuerpo de texto de este documento.

Resumen y palabras clave	14
Objeto de estudio y metodología	20
Estructura	22
1. Marco teórico como contexto	28
1.1 La vivienda colectiva / social	31
1.2 La mujer y el espacio doméstico	48
2. Conociendo a Elizabeth Denby	66
2.1 Biografía y obra	67
2.2 Cronología	77
3. Kensal House: caso de estudio	88
3.1 Cocina: diseño funcional	91
3.2 Vivienda: unidad habitacional	106
3.3 Entorno urbano: relaciones y comunidad	114
4. Conclusiones	154
5. Bibliografía	162
6. Relación de imágenes	168
Agradecimientos	177

Resumen - palabras clave

Elizabeth Denby /

/ Kensal House

Vivienda Colectiva /

/ Espacio doméstico

Comunidad /

Elizabeth Denby, como reformadora social, centrará su vida profesional en proponer nuevos planes de vivienda para realojar a personas procedentes de barrios marginales, así como en el desarrollo de vivienda colectiva para la clase obrera.

Formando parte de un conjunto de mujeres que estudian la configuración del espacio doméstico y su relación con el género, desarrolla distintas estrategias de proyecto que se materializan en Kensal House. A través del diseño funcional de las cocinas y de la integración de espacios intermedios y colectivos en las viviendas, persigue el objetivo de influir en el desarrollo de la sociedad y en la conformación de una comunidad.

15

Este trabajo trata de analizar la relación y vigencia de sus ideas con respecto a las necesidades del habitar contemporáneo. Como denominador común de la investigación se plantea la siguiente reflexión: *¿es posible que el diseño del espacio doméstico contribuya en la configuración de una comunidad?*

Resumo - palabras chave

Elizabeth Denby /

/ Kensal House

Vivenda Colectiva /

/ Espazo doméstico

Comunidade /

Elizabeth Denby, como reformadora social, centrará a súa vida profesional en propoñer novos plans de vivenda para recoller a persoas procedentes de barrios marxinais, así como no desenvolvemento de vivenda colectiva para a clase obreira.

Formando parte dun conxunto de mulleres que estudan a configuración do espazo doméstico e a súa relación co xénero, desenvolve distintas estratexias de proxecto que se materializan en Kensal House. A través do deseño funcional das cociñas e da integración de espazos intermedios e colectivos nas vivendas, persegue o obxectivo de influír no desenvolvemento da sociedade e na conformación dunha comunidade.

17

Este traballo trata de analizar a relación e vixencia das súas ideas con respecto ás necesidades do habitar contemporáneo. Como denominador común da investigación exponse a seguinte reflexión: *é posible que o deseño do espazo doméstico contribúa na configuración dunha comunidade?*

Summary - keywords

Elizabeth Denby /

/ Kensal House

Housing Collective /

/ Domestic space

Community /

As a social reformer, Elizabeth Denby focused her professional life on proposing new housing schemes to rehouse people from slums and on the development of collective housing for the working class.

As part of a group of women studying the configuration of domestic space and its relationship with gender, she developed different project strategies that materialised in Kensal House. Through the functional design of the kitchens and the integration of intermediate and collective spaces in the dwellings, she pursues the objective of influencing the development of society and the shaping of a community.

19

This work attempts to analyse the relationship and validity of her ideas with respect to the needs of contemporary living. The common denominator of the research is the following reflection: *is it possible for the design of domestic space to contribute to the configuration of a community?*

Objeto de estudio

El objetivo principal del presente trabajo, además de estudiar la vivienda colectiva desde las aportaciones de Elizabeth Denby en Kensal House, es dar visibilidad a una figura como ella.

Cuando se realiza la aproximación a Denby para conocer su vida y su obra, la mayoría de información encontrada no está traducida al español o en caso de que suceda es muy reducida.

Resulta fundamental destacar y agradecer el trabajo de la historiadora Elizabeth Darling acerca de Denby. La lectura de su tesis realizada en 1999 bajo el título '*Elizabeth Denby, consultora de vivienda: reforma social y política cultural en el periodo de entreguerras.*'^{0.1} se vuelve crucial para poder dar comienzo a la investigación.

A través de su lectura, junto a otras que también conforman la bibliografía de este trabajo, procede de forma inmediata el descubrir a Elizabeth Denby como una figura clave en la transformación de la vivienda del siglo XX. Aún sin tener formación en arquitectura ha sido fundamental en este campo pero, infortunadamente, ha quedado desplazada en un segundo plano.

Es por eso que esta investigación tiene el objetivo de poner en valor su trabajo y analizar qué estrategias de proyecto propone para el desarrollo de la vivienda colectiva, además de estudiar la relación que podrían guardar con el modo de habitar contemporáneo. A lo largo del trabajo se contextualiza, se materializa y se concluye su aportación a la vivienda y se destaca la relación del espacio doméstico con la forma de habitar y de crear comunidad dentro de un entorno urbano y, en consecuencia, de la influencia que éste ejerce en el desarrollo de la sociedad.

0.1 Darling, E. (1999). *Elizabeth Denby, housing consultant: social reform and cultural politics in the interwar period. Thesis. PhD.* London: ProQuest

Metodología

La metodología de este trabajo se ha basado en investigar las estrategias de proyecto que Elizabeth Denby propone para el desarrollo de la vivienda colectiva, y qué relación presentan con el habitar contemporáneo a través de la vigencia de sus ideas.

Para realizar el estudio se establece como punto de partida el conocimiento de su trayectoria biográfica, a la vez que se enmarca su trabajo en dos puntos contextuales clave: por un lado el auge de la vivienda colectiva y social; y por otro el estudio de mujeres pioneras sobre el espacio doméstico y su relación con el género.

A partir de ahí se indaga en la bibliografía y documentación encontrada, la cual se traduce previamente al estar escrita mayormente en inglés. En paralelo se realiza la reelaboración de toda la planimetría presente en el documento, que aportará un conocimiento esencial para la elaboración del trabajo.

Por último, a modo de conclusiones, se expone el resultado del análisis del caso seleccionado. Se elabora una síntesis de la relación entre las ideas de Elizabeth Denby, materializadas en Kensal House, con las estrategias de proyecto necesarias en el habitar contemporáneo.

Estructura

1. Marco teórico como contexto

2. Conociendo a Elizabeth Denby

22

3. Kensal House: caso de estudio

Este capítulo recoge un marco teórico como contexto particular relacionado con el tema de investigación del trabajo, que enmarca el análisis en dos temas que serán clave en el desarrollo de Kensal House. Por un lado un contexto arquitectónico donde el estudio de la vivienda comienza a ser un tema esencial en las discusiones e investigaciones del momento, y por otro el estudio de mujeres pioneras que trabajaron en la reformulación del espacio doméstico relacionado con el género.

23

El punto número dos se materializa como una aproximación a la vida y obra de Elizabeth Denby. Se pone especial interés en aquellos hechos que pudieron condicionarla para despertar su interés en la vivienda social y que guardan una relación directa con las aportaciones realizadas en Kensal House.

En el último capítulo, como caso de estudio, se analiza el edificio de vivienda colectiva Kensal House como ejemplo paradigmático y síntesis del pensamiento de Denby. Así, se expresa la relación con lo analizado en los capítulos anteriores para cerrar el trabajo con un epílogo a modo de conclusiones, donde se recoge una breve reflexión acerca de las confluencias entre las estrategias de proyecto planteadas en Kensal House y las necesidades del habitar contemporáneo.

0.02

Kensal House, Londres.
RIBA Collections.

1. Marco teórico como contexto

A lo largo del siglo XIX se realizan una serie de estudios centrados en el espacio doméstico y la vivienda que sentarán las bases de los experimentos racionalistas de las primeras décadas del siglo XX^{1.1}. Algunos ejemplos, los cuales se estudian posteriormente, constituyen un conjunto de referencias y antecedentes que ayudan a enmarcar el edificio de vivienda colectiva Kensal House.

La relación entre la mujer y el espacio doméstico, así como el desarrollo de la vivienda colectiva para la clase obrera son dos puntos clave que ayudan a enmarcar el trabajo de Elizabeth Denby. Resulta interesante la aproximación a Denby no como una figura aislada, sino como parte de distintos grupos de mujeres que fueron fundamentales en la investigación del espacio doméstico y su relación con el desarrollo de la vivienda colectiva, enfocando su trabajo en el cuestionamiento y la reformulación de la mujer como ama de casa.

Es por este motivo que el primer capítulo denominado *marco teórico como contexto* se divide en dos partes que referencian las claves citadas anteriormente. La primera denominada *la vivienda colectiva social* aporta los conocimientos necesarios para entender el desarrollo de la vivienda colectiva y social y el lugar que ocupó a principios del siglo XX. La segunda bajo el título *la mujer y el espacio doméstico* pone de manifiesto todo ese bagaje de mujeres técnicas y autodidactas que realizaron mejoras en la funcionalidad del hogar bajo la mirada femenina.

Todo ello forma parte de un contexto determinado donde las inquietudes de Elizabeth Denby podrán germinar hasta la realización de Kensal House como ejemplo paradigmático de vivienda colectiva en el Londres de entre-guerras.

1.1 Montaner, J. M. (2015). *La arquitectura de la vivienda colectiva. Políticas en la ciudad contemporánea*. Barcelona: Reverté, pág.19.

1.1

La vivienda colectiva / social

«La forma moderna del habitar es la vivienda colectiva. En ella se sintetiza el valor de la comunidad, el sentido de lo común, el carácter aglutinador y solidario que está en la aspiración última de la gran construcción del 'hombre' que es la ciudad.»^{1.2}

Javier G. Solera

31

La construcción de la vivienda social y colectiva en Europa encuentra su germen en aportaciones realizadas por mujeres reformistas que, analizadas con detenimiento en el siguiente capítulo, proponen una revisión exhaustiva del espacio doméstico que permitirá proponer nuevas soluciones a la cuestión de la vivienda en el siglo XX^{1.3}. El diseño de cocinas funcionales hace posible que la vivienda se proyecte bajo parámetros mínimos que facilitan la producción en masa, así como el abaratamiento de los costes que dan accesibilidad a sectores de la sociedad antes marginados, como la clase obrera.

Así, el siglo XX se constituye como un momento clave en el cual las investigaciones y discusiones acerca de la vivienda se vuelve un tema central. Además de proponer nuevos modelos en base a las necesidades demandadas, se pretende encontrar soluciones para el grave problema de la vivienda obrera. De este modo *‘por primera vez en la historia, la vivienda social pasó a estar en el centro de la evolución de la cultura arquitectónica.’*^{1.4}

1.2 García-Solera, J. (2012). *Para vivir*. En *Vivienda colectiva. Investigación, crítica y obra* (pág. 199). Murcia: Ed. Tres Fronteras, pág.21.

1.3 Espejel Alonso, C., & Rojas Pérez, G. (2018). *La estela de las ingenieras domésticas americanas en la vivienda social europea*. Arquitecturas al Margen, N18, pág.71.

1.4 Montaner, J. M. (2015). *La arquitectura de la vivienda colectiva. Políticas en la ciudad contemporánea*. Barcelona: Reverté, pág.19.

En este contexto surge el Movimiento Moderno como corriente arquitectónica que busca aportar soluciones a la problemática de la vivienda bajo parámetros funcionalistas y racionalistas. A través de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) se divulgan ideas propias del Movimiento Moderno y se conforma '*la eclosión y propagación de la vivienda racional*'.^{1.5} En las primeras décadas de los años veinte y treinta, se realizan en Europa distintas aportaciones a la cuestión de la vivienda como fueron las *Siedlungen* o '*colonias*' construidas en Alemania, que resultan fundamentales por su componente social. Hacia 1918 la República Socialista de Weimar promueve la *Ley de Vivienda* con el objetivo de impulsar la construcción de nuevas viviendas.

La Siedlung Römerstadt proyectada por el arquitecto Ernst May entre los años 1926 y 1927 en la ciudad de Frankfurt, se constituye como uno de los ejemplos paradigmáticos de esta tipología. La Römerstadt forma parte del encargo a May para '*realizar un plan de ensanche general para la ciudad y dirigir la construcción de nuevos barrios*'^{1.6} Así, como parte del proyecto del Nuevo Frankfurt, la colonia Römerstadt se proyecta con criterios racionalistas de acuerdo con las ideas del *existenzminimum*, a la vez que se tienen presentes criterios esenciales de orientación, iluminación y ventilación.

El Nuevo Frankfurt (*Das Neue Frankfurt*) se constituye como un acontecimiento fundamental en el contexto arquitectónico del momento, que pone de manifiesto el objetivo de una extensa reforma social a través de la innovación en la configuración de la arquitectura doméstica. '*Muchas de las viviendas podían hacer uso de servicios centralizados y, fuera de la vivienda, una lavandería, guardería y a veces incluso un centro cultural de barrio*'.^{1.7}

1.5 Montaner, J. M. (2015). *La arquitectura de la vivienda colectiva. Políticas en la ciudad contemporánea*. Barcelona: Reverté, pág.23.

1.6 Van der Woude, A. (1999). *La vivienda popular en el Movimiento Moderno*. Cuaderno de Notas, n.7, pág.9.

1.7 Ibid., pág.9.

33

1.01

Revista *Das Neue Frankfurt*.
1930.

La Siedlung Römerstadt (**1.02**), entre otras colonias, resulta interesante por dos cuestiones significativas en relación al tema analizado en el presente trabajo. Por un lado, la inclusión de la cocina Frankfurt -diseñada por Margarete Schütte en 1926- como modelo estándar de cocina funcional para las viviendas de las colonias alemanas, evidencia la relación entre la revisión del espacio doméstico realizado por mujeres reformistas y el desarrollo de vivienda colectiva y social del siglo XX. El diseño de una cocina funcional, diseñada bajo estándares de racionalización del espacio es una preocupación latente en el contexto de la vivienda colectiva y social. Y por otro, la incorporación en las viviendas de un espacio común en sótano destinado a la lavandería^{1.8} demuestra el interés de colectivizar las tareas domésticas para impulsar las relaciones sociales entre las amas de casa.

35

Además de estas cuestiones que guardan relación con Kensal House, resulta fundamental mencionar la influencia de las ciudades jardín en las Siedlungen alemanas como programa de construcción de vivienda social en cuanto a modelo urbano. Aunque, a diferencia de la idea de ciudad jardín, las colonias alemanas se proyectan como núcleos que funcionan de manera agregada a la ciudad. Así, *'en Alemania, las teorías de la ciudad jardín sirven de precedente en la creación de las Siedlung'*^{1.9} y se constituyen como ciudades en el campo.

Otros proyectos de colonias que también resultan fundamentales, y que se estudian a continuación, serían la Weissenhof en Stuttgart y la Siemensstadt en Berlín.

1.8 Espegel, A. C. (6-7 de Enero de 2017). Curso de Doctorado 'Vivienda Colectiva: focos de interés en el período de entreguerras.' Oporto, Portugal: Faculdade de Arquitectura.

1.9 Marín Durán, Á. (2015). *Espacio colectivo y vivienda. Aportaciones a la vida comunitaria en edificios residenciales del siglo XX*. [Tesis de Doctorado, Universidad de A Coruña]. Repositorio Institucional - Universidad de A Coruña, pág. 31.

En 1927, con el título *‘Die Wohnung’* (la vivienda), se celebró en Stuttgart una exposición **(1.03)** cuya parte principal estuvo formada por las casas modelo. *‘Se trataba de una iniciativa de la Deutsche Werkbund (...) donde dos asuntos centraron la atención: una nueva forma de construir y una nueva forma de vivir. Las diversas posibilidades de la nueva forma de construir se hicieron claras mediante diferentes ejemplos.’*^{1.10}

En relación al caso de estudio del presente trabajo, una de las aportaciones que resulta más interesante es el conjunto de viviendas en hilera diseñadas por Oud. En este proyecto, como en todas las viviendas de la Weisenhoff, *‘se propagaron los puntos de lucha de la nueva forma de vivir: aire, luz, sol, espacio, salud, eficiencia.’*^{1.11} Pero además de estas cuestiones funcionales, Oud reivindicaba otra cuestión de carácter social: la inclusión de las mujeres en el diseño del espacio doméstico. Así en 1928 afirmaba que *‘las mujeres deberían estar involucradas en la planificación y diseño de viviendas, debido a que las viviendas son diseñadas y construidas por hombres mientras que son las mujeres las que trabajan en ellas. ¡Preguntémosles a ellas sobre sus ideas para el diseño, ellas tienen la experiencia práctica cotidiana!’*^{1.12}

En consecuencia, Oud le propone a Erna Meyer su colaboración en el diseño de la cocina para la exposición de 1927^{1.13}. La cocina Stuttgart es uno de los tres ejemplos paradigmáticos de cocina, diseñada bajo criterios funcionales, que servirá de precedente al diseño de Elizabeth Denby para las cocinas de Kensal House.

1.10 Van der Woude, A. (1999). *La vivienda popular en el Movimiento Moderno*. Cuaderno de Notas, n.7, pág.6.

1.11 Ibid., pág.8.

1.12 Muxí Martínez, Z. (2022). *La casa colectiva y las aportaciones de mujeres*. Revista con la A. Urbanismo y Arquitectura Feminista. N.81, pág.3.

1.13 Ibid., pág.3.

Además de las distintas aportaciones a la vivienda social que se dan a principios de siglo en Frankfurt y Stuttgart, la ciudad de Berlín también resulta fundamental en este contexto. *'La Nueva Construcción tenía en Berlín antecedentes más dilatados; en comparación con Frankfurt hubo más arquitectos de renombre nacional e internacional implicados y esta no estuvo limitada en modo alguno a la vivienda popular.'*^{1.14}

Una de las colonias berlinesas es la Siemensstadt (**1.04**), construida entre los años 1929 y 1932. Del mismo modo que las demás *siedlung*, se construye bajo criterios de estandarización de elementos y plantas y la racionalización del proceso constructivo. Es relevante mencionar a Walter Gropius y a Hans Scharoun como arquitectos que participan en este proyecto, y que además son fundamentales en el desarrollo de la arquitectura alemana y en la evolución de planteamientos teóricos del Movimiento Moderno.

Así, la colonia Siemensstadt se construye siguiendo el principio del *zeilenbau*, orientando los bloques en un eje norte - sur que permitirá una adecuada iluminación de las estancias orientadas al este y al oeste. Todas las viviendas están diseñadas bajo criterios de *existenzminimum* y cuentan con un balcón individual; y además entre los bloques se disponen espacios verdes.^{1.15}

Kensal House será deudora en su configuración formal y espacial de estos conceptos, siendo uno de los más destacables la inclusión de balcones en fachada. Pero en la propuesta de Londres el objetivo parece ser otro. El análisis que se realiza en el capítulo 3 de este trabajo, manifiesta la importancia de los balcones de Kensal House en cuanto a la configuración de relaciones, tanto espaciales como sociales, en el entorno urbano del conjunto de viviendas.

1.14 Van der Woude, A. (1999). *La vivienda popular en el Movimiento Moderno*. Cuaderno de Notas, n.7, pág.11.

1.15 Ibid, pág.14.

39

1.04
Siedlung Siemensstadt.
Berlin.

1.05
Edificio Narkomfin.
1928 - 1930.

En paralelo al desarrollo de vivienda social bajo una mentalidad racionalista y funcionalista de comienzos del siglo XX, se plantea una alternativa más rupturista que pretendió transformar de forma radical el rol social de la mujer. El legado de Melusina Fay Peirce está presente en las iniciativas arquitectónicas del siglo XX donde se pretende eliminar las cocinas de las viviendas para sustituirlas por la gestión comunitaria y colectivizada de las tareas domésticas. *‘Ella proponía casas sin cocina, ya que consideraba que las tareas domésticas suponían una monotonía diaria y una presión para las mujeres que querían perseguir plenamente sus ambiciones personales.’*^{1.16}

El lugar donde esta iniciativa tuvo una mayor repercusión fue en la Unión Soviética con la construcción de viviendas comunales. El ejemplo paradigmático es el *Edificio Narkomfin (1.05)* proyectado por Moisei Guinzburg e Ignaty Milinis entre 1928 y 1930. El conjunto se desarrolla con el objetivo de ser una vivienda comunal que rompa el esquema de familia tradicional y cuestione la posición de la mujer en la sociedad, influido por el movimiento feminista. Esta idea se materializa en dos tipos de unidades de habitación -las cuales se analizan en detenimiento en el capítulo 3 bajo una comparativa con Kensal House- que se complementan con equipamientos colectivos que facilitan la vida en comunidad: lavadero, cocina y comedor comunitarios, gimnasio, guardería, biblioteca y jardines. *‘Esta mezcla de tipos no buscaba conciliar los modos de vida basados en sistemas económicos diferentes, sino estimular formas de relación más avanzadas y el paso hacia un nuevo modo de habitar.’*^{1.17}

1.16 Muxí Martínez, Z. (2016). *La vivienda moderna: herencia de las experiencias y saberes de las mujeres*. En *Habitar la Ciudad* (pág. 108). México: Arquine, pág.34.

1.17 Movilla Vega, D., & Espejel Alonso, C. (2013). *Hacia la nueva sociedad comunista: la casa de transición del Narkomfin, epílogo de una investigación*. *Hábitat y habitar*, N9, pág.46.

1.1 La vivienda colectiva / social

42

1.06-1.07
Edificio Narkomfin - Interiores.
1928 / 1930.

La incorporación de dos tipos de células habitacionales en el Narkomfin resulta fundamental por diferentes razones. La primera, es que la vivienda tipo K se proyecta con un programa destinado a familias que seguían un modo de vida tradicional y, por lo tanto, en el diseño se integra una cocina y un baño propios. Esta estrategia revela la necesidad de establecer estándares espaciales de dimensionados mínimos, y es aquí donde entra en juego el trabajo de las mujeres reformistas que se estudiarán a continuación en el capítulo 1.2. Así, se evidencia la relación entre las aportaciones de estas mujeres pioneras en el estudio del espacio doméstico con la viabilidad de desarrollar viviendas sociales con estándares racionales y funcionales.

‘Dado que los diseños miniaturizados habían reducido la superficie habitable al máximo, el ajuste en planta sólo podía resultar del estudio minucioso de las estancias auxiliares, tales como cocina, baño y recibidor. Los gráficos de movimiento y el examen de los procesos de trabajo realizados en la cocina de Frankfurt sirvieron como base al equipo de Ginzburg.’^{1.18}

El diseño de la vivienda tipo F, materializa el concepto de *condensador social* presente en la arquitectura constructivista soviética. En ellas se proyecta un pequeño *office*, con el objetivo de impulsar el uso de las cocinas colectivas para fomentar las relaciones sociales comunitarias. Así, a través de su diseño, se pretende influir en el comportamiento social. *‘Esta célula residencial (modelo F) dio la mejor respuesta arquitectónica en términos económicos y de calidad, simbolizando de forma predilecta el hábitat de transición hacia un modo de vida socialmente más avanzado: el modelo de vivienda comunitaria.’^{1.19}*

1.18 Movilla Vega, D., & Espejel Alonso, C. (2013). *Hacia la nueva sociedad comunista: la casa de transición del Narkomfin, epílogo de una investigación*. Hábitat y habitar, N9, pág.41.

1.19 Ibid., pág.42.

Otro ejemplo de vivienda colectiva y social igualmente emblemático, pero esta vez construido en Viena, es el *Karl Marx Hof* (1.08) obra de Karl-Ehn realizado entre 1926 y 1930. Se constituye como un proyecto que materializa la significación del patio como un espacio de encuentro y relación, un recinto social que posibilita el encuentro entre los distintos habitantes del complejo de viviendas.^{1.20}

En el espacio interior del conjunto se disponen los servicios comunitarios que facilitan la vida de forma colectiva: dos guarderías, dos lavanderías, biblioteca, equipamientos sanitarios y pequeños comercios. El proyecto se concibe como una pequeña ciudad, con sus núcleos habitacionales, las plazas públicas y las instalaciones comunitarias.

La relación entre este complejo de viviendas y el caso de estudio del presente trabajo es estrecha. En su viaje a Viena, Elizabeth Denby analiza el Karl Marx Hof y recoge distintas observaciones en su libro *Europe Rehoused*. Llama su atención la disposición de un espacio comunitario y abierto de una superficie tan extensa, *'todo lo cual, se dispuso para uso y disfrute de los inquilinos.'*^{1.21} Denby analiza distintas estrategias de proyecto en el hof vienés que, de alguna manera, recuerdan a planteamientos desarrollados en Kensal House. Denby afirma que aunque las viviendas en el Karl Marx Hof sean tan numerosas y las fincas tan grandes *'las viviendas suelen ser acogedoras, especialmente las que tienen balcones y jardineras, que se agradecen mucho porque mitigan la sensación de estrechez del hogar de una forma extraordinaria.'*^{1.22}

1.20 Marín Durán, Á. (2015). *Espacio colectivo y vivienda. Aportaciones a la vida comunitaria en edificios residenciales del siglo XX*. [Tesis de Doctorado, Universidad de A Coruña]. Repositorio Institucional - Universidad de A Coruña, pág. 31.

1.21 Denby, E. (2015). *Europe Rehoused*. New York: Routledge, pág.175.

1.22 Ibid., pág.176.

Así, las investigaciones acerca de la vivienda colectiva y social durante las primeras décadas del siglo XX aportan nuevos tipos de viviendas proyectadas bajo criterios determinados de funcionalidad. Pocos son los ejemplos donde se ponga especial interés en el desarrollo de espacios colectivos, ya que *‘en las primeras décadas de los años 20 y 30, los arquitectos del Movimiento Moderno parecen más preocupados por el diseño de viviendas mínimas y su forma de producción, que por la creación de espacios colectivos donde sus habitantes puedan desarrollar una vida en sociedad.’*^{1.23}

Aún así, estos ejemplos demuestran la relación entre el desarrollo de vivienda social y colectiva con el diseño de cocinas funcionales evidenciando cómo el trabajo de las reformadoras sociales en *‘la definición y desarrollo del tipo de cocina contemporánea apenas puede explicarse sin atribuirlo a una ‘concesión’ de sus colegas masculinos que únicamente buscaron su colaboración para el diseño de aquellos espacios o equipamientos tradicionalmente considerados como femeninos.’*^{1.24} Por consiguiente, a continuación se analizan en detalle cuales fueron las distintas aportaciones al espacio doméstico por parte de mujeres que facilitaron el desarrollo de la vivienda colectiva y social en Europa.

‘La vivienda racional supuso un cambio radical en la evolución de la arquitectura por varios motivos: la introducción de los métodos científicos y los objetivos del higienismo, el uso de nuevas técnicas y nuevos materiales, y una clara voluntad social. Para llegar a este intenso punto de reflexión hubo un periodo pionero de experimentos, tanteos y propuestas.’^{1.25}

1.23 Marín Durán, Á. (2015). *Espacio colectivo y vivienda. Aportaciones a la vida comunitaria en edificios residenciales del siglo XX*. [Tesis de Doctorado, Universidad de A Coruña]. Repositorio Institucional - Universidad de A Coruña, pág. 31.

1.24 Bravo Bravo, J. (2011). *Así en la cocina como en la fábrica*. Feminismo/s, pág.201.

1.25 Montaner, J. M. (2015). *La arquitectura de la vivienda colectiva. Políticas en la ciudad contemporánea*. Barcelona: Reverté, pág.19.

1.09

Armario cocina - comedor, 1930.
Vivienda de Gropius en Dessau.

1.10

Estudio del proceso de fregado, 1930.
Vivienda de Gropius en Dessau.

1.2

La mujer y el espacio doméstico

«La casa fue, y aún es, el lugar de las mujeres, pero es lo privado de los hombres. En una diferenciación sexual se distribuyen los usos de los espacios: los hombres fuera, en el ágora, y las mujeres dentro, en la casa.»^{1.26}

Pascuala Campos de Michelena

49

La figura de Elizabeth Denby como reformadora social es heredera de una tradición establecida desde mediados del siglo XIX por una generación de mujeres reformistas que, aprovechando la relación entre género y hogar, pretenden modificar la situación de la vivienda y el estado insalubre de la ciudad.

A través de distintas publicaciones que se dan en el momento la figura de la mujer empieza a cobrar relevancia y a hacerse pública. Son ahora ellas quienes demandan ser escuchadas y exigen soluciones basadas en sus necesidades: la casa, sus espacios y sus tareas como nueva línea de pensamiento bajo la mirada femenina.

El estudio de estas mujeres pioneras sobre el espacio doméstico y su relación con el género abrió nuevos caminos y contribuyó significativamente en la problemática de la vivienda, desde las ingenieras domésticas americanas a las pioneras reformistas en Europa. Tres nombres para enmarcar el origen: Angela Budett Coutts, Octavia Hill y Henrietta Barnett, como pioneras de los cambios sociales en la primera mitad del siglo XIX.

1.26 Campos de Michelena, P. (1997). *Mujeres: espacio y arquitectura*. Proyecto NOW. Fondo Social Europeo, pág.22.

En la segunda mitad de siglo mujeres americanas como Catharine Beecher, Melusina Fay Peirce o las ingenieras domésticas Christine Frederick y Lillian Gilbreth desarrollan las primeras revisiones de viviendas realizadas por mujeres, focalizando su estudio en las tareas domésticas y en concreto en el diseño de la cocina desde la necesidad femenina, pensada hasta entonces como un espacio de control de la mujer.

Desde una mirada del siglo XXI, como mujer y arquitecta, surge en mí una visión crítica hacia algunas de las propuestas de las reformadoras sociales que estudio en detalle a continuación. Aunque resulta difícil juzgar desde una mirada actual los pensamientos de hace dos siglos, resulta necesario realizar una revisión crítica de las distintas aportaciones.

Los diferentes estudios acerca del espacio doméstico en este contexto tenían como objetivo la sistematización de las tareas domésticas. *‘Esta sistematización tenía una justificación científica, pues volvía más eficaces las formas de hacer el trabajo doméstico, sin embargo obviaba la posibilidad de intercambio por capital y reforzaba la asignación de estas tareas a las mujeres.’*^{1,27}

El enfoque pragmático y científico que las ingenieras domésticas americanas aportan al estudio del espacio doméstico -aún sin cuestionar el rol de la mujer como única trabajadora en el hogar- constituye un legado fundamental para la vivienda social en Europa. Así mujeres como Benita Otte, Margarete Schütte-Lihotzky, Erna Meyer y Elizabeth Denby se convierten en expertas en diseño de cocinas entrado el siglo XX. A continuación se plantea cuales han sido las aportaciones de las ingenieras domésticas americanas al estudio de la vivienda desde el punto de vista y las necesidades de la mujer.

Catharine Beecher

1800 - 1878

En 1841 escribe su primer libro *A Treatise on Domestic Economy*, 'considerada la primera guía completa para el mantenimiento del hogar que se publica en Estados Unidos.'^{1.28} En él reivindica la adecuada construcción de la casa con el objetivo de ser un espacio funcional y planificado alrededor de las necesidades de las mujeres.

En palabras de Zaida Muxí: '*No cuestionaba el rol de la mujer en el cuidado de la casa y la familia, pero defendía que las casas tenían que estar diseñadas para facilitar y hacer viable su trabajo.*'^{1.29}

51

En su segundo libro *The American Woman's Home* de 1869, que escribe junto con su hermana Harriet Beecher, se hacen más concretas sus ideas iniciales con una propuesta de cocina que busca el rendimiento optimizado de la mujer, a través del diseño de recorridos mínimos dentro de la cocina que disminuya el tiempo de trabajo de las mujeres en ésta. Además la utilización de la última tecnología en hornos, la ventilación de la vivienda y el uso de tabiques móviles como asuntos de la arquitectura doméstica, evidencian su influencia técnica en las propuestas posteriores.

Así, en palabras de Dolores Hayden: '*Catharine Beecher prepara el escenario de muchos de los debates que tendrían lugar en medio siglo siguiente.*'^{1.30}

1.28 Espegel Alonso, C., & Rojas Pérez, G. (2018). *La estela de las ingenieras domésticas americanas en la vivienda social europea*. Arquitecturas al Margen, N18, pág.61.

1.29 Muxí Martínez, Z. (2019). *Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral*. Barcelona: dpr-barcelona, pág.106.

1.30 Hayden, D. (2 de Febrero de 2024). *Dolores Hayden: La gran revolución doméstica*. (F. A. Sociedad, Entrevistador)

Melusina Fay Peirce

1836 - 1923

Con una propuesta más rompedora reivindica las casas sin cocina en la segunda mitad del siglo XIX. Inicia la *Cambridge Cooperative Housekeeping Society* con el objetivo de organizar el trabajo doméstico en cooperativas, para así liberar a la mujer de la carga de las tareas domésticas y garantizar su participación en la ciudadanía.

En relación a esta visión se plantea en el tercer capítulo de este trabajo un análisis detallado sobre la relación entre el diseño del espacio doméstico y las relaciones en el entorno urbano, materializadas en Kensal House. Resulta interesante preguntarse cómo el diseño de una cocina dentro del espacio doméstico puede influir en la construcción del espacio urbano, es decir, del entorno próximo y en consecuencia de las distintas relaciones que se establecen en él. A través de la socialización y colectivización del trabajo doméstico, como propone Melusina Fay, se concluye una relación entre la autonomía de las mujeres en el espacio doméstico y la autonomía de las mujeres en la comunidad urbana.

52

‘¿Por qué entonces la cocina, que es una actividad, un trabajo para el que se requieren instrumentos, maquinarias y conocimientos específicos no podía también salir de la casa y especializarse?’^{1.31}

1.31 Muxí Martínez, Z. (2019). *Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral*. Barcelona: dpr-barcelona, pág.115.

Christine Frederick y Lillian Gilbreth

1883 - 1970 / 1878 - 1972

Los experimentos científicos de las ingenieras domésticas: Christine Frederick y Lillian Gilbreth -aún sin pretender romper con el esquema establecido entre mujer y hogar- influyeron en el objetivo de profesionalizar el papel de ama de casa, aplicando los principios de gestión científica al trabajo y diseño del hogar.

‘Para Christine Frederick la verdadera liberación de la mujer estaba en reducir el tiempo de trabajo en la cocina, ya que era el sitio donde más tiempo se invertía.’^{1.32}

Tanto Frederick, con sus diagramas de organización del mobiliario en la cocina, como Gilbreth con la invención del cronociclógrafo (**1.11**) para mecanizar y cronometrar los movimientos en el proceso de cocinado, proponen la máxima eficacia en el trabajo doméstico convirtiendo a las amas de casa en trabajadoras domésticas especializadas. Y, como afirma Hayden, *‘sirviendo simultáneamente de ejecutivas y trabajadoras.’^{1.33}*

1.32 Muxí Martínez, Z. (2019). *Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral*. Barcelona: dpr-barcelona, pág.124.

1.33 Hayden, D. (1995). *The Grand Domestic Revolution*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, pág.285.

53

1.11
Cronociclógrafo, 1913.
Lillian Gilbreth.

1.12
Haus am Horn, 1923.
Benita Otte.

1.13
Frankfurt, 1926.
Margarete Schütte.

1.14
Stuttgart, 1927.
Erna Meyer.

El trabajo de las ingenieras domésticas americanas sobre el espacio doméstico constituye un legado fundamental para enmarcar el desarrollo futuro de propuestas europeas. Así, Benita Otte, Margarete Schütte-Lihotzky y Erna Meyer diseñan, ya entrado el siglo XX, tres cocinas fundamentales que ayudarán a sentar las bases para la creación de vivienda social en Europa. Elizabeth Denby será deudora de todo este bagaje de mujeres que proponen una revisión del espacio doméstico desde la mirada de la mujer como ama de casa.

Parece esencial conocer en profundidad cuales han sido las estrategias de diseño planteadas en las tres cocinas ejemplares de principios del siglo XX. Con este propósito, a continuación se entra en detalle en el estudio de la cocina de la Haus am Horn **(1.12)** diseñada por Benita Otte, la cocina Frankfurt **(1.13)** proyectada por Margarete Schütte y la cocina que Erna Meyer propone en Stuttgart **(1.14)**; todas ellas influenciadas, como ya se ha planteado anteriormente, por las ingenieras americanas pioneras en el estudio del espacio doméstico.

‘La influencia de las tratadistas domésticas del siglo XIX y principios del XX será fundamental en las modificaciones operadas en las viviendas mínimas de comienzos del siglo XX. La vivienda obrera tuvo en la optimización del uso de espacios mínimos una de sus bazas principales.’^{1.34}

1.2 La mujer y el espacio doméstico

1.15

56

1.16

1.17

1.2 La mujer y el espacio doméstico

[1] Cocinado. [2] Almacenaje. [3] Lavado. [4] Secado. [5] Trabajo.
[A] Conexión directa cocina - comedor.

1.15

Cocina - Haus am Horn. 1923
Planimetría de elaboración propia.
E 1 / 100

57

[1] Cocinado. [2] Almacenaje. [3] Lavado. [4] Secado. [5] Trabajo. [6] Planchado.
[A] Conexión directa cocina - comedor.

1.16

Cocina - Frankfurt. 1926
Planimetría de elaboración propia.
E 1 / 100

[1] Cocinado. [2] Almacenaje. [3] Lavado. [4] Secado. [5] Trabajo. [6] Calefacción.
[A] Conexión cocina - comedor a través de mobiliario.

1.17

Cocina - Stuttgart. 1927
Planimetría de elaboración propia.
E 1 / 100

Benita Otte - Cocina Haus am Horn / 1923

Esta cocina fue diseñada para la vivienda unifamiliar Haus am Horn, proyectada por Georg Muche para la primera exposición de la Bauhaus. Benita Otte, siendo alumna de la Bauhaus, propone su diseño *'aplicando criterios de racionalización del espacio para facilitar el trabajo de un ama de casa.'*^{1.35}

Como deudora de las pioneras americanas que estudiaron la relación entre el espacio doméstico y el género, Benita Otte desarrolla distintas estrategias de diseño fundamentales en cuanto a la configuración y disposición de la cocina. Así, el diseño de la cocina de la Haus am Horn atiende a parámetros espaciales y técnicos concretos que situarán su modelo de cocina como *'prototipo europeo de cocina moderna.'*^{1.36}

Una de las estrategias fundamentales -entre otras que se analizarán en detalle en el capítulo 3 de este trabajo- fue la de conectar la cocina al comedor, así *'en el caso de la Haus am Horn se ensayó una opción de cierto compromiso dado que, por un lado, se trata de una estancia de trabajo en exclusiva pero, por otro, se encuentra adyacente al comedor y únicamente separada de éste por una puerta que permite aislarla o comunicarla a conveniencia.'*^{1.37}

La cocina diseñada por Benita Otte en 1923 fue innovadora en su momento y se configuró como un prototipo que se seguiría desarrollando posteriormente, y además fue fundamental en cuanto a la exigencia de la mejora en el diseño del espacio doméstico a favor de las necesidades de las mujeres como amas de casa.

1.35 Bravo Bravo, J. (2011). *Así en la cocina como en la fábrica*. Feminismo/s, pág.189.

1.36 Ibid., pág.188.

1.37 Ibid., pág.191.

1.18
Benita Otte, 1930
Retrato de Heinrich Koch

1.19
Margarete Schütte
1935

Margarete Schütte - Cocina Frankfurt / 1926

La cocina Frankfurt se constituye como un hito fundamental de principios de siglo que sirve como tipo de referencia ya que *‘este modelo se asumió como estándar en la ambiciosa operación de construcción de viviendas sociales que se acometió en dicha ciudad durante el período de entreguerras.’*^{1.38}

La cocina fue diseñada con el objetivo de racionalizar la organización doméstica, a través de la configuración del espacio en relación a las funciones que se desarrollan en él. Así, la cocina se diseña con unas dimensiones mínimas relacionadas con una modulación minuciosa del mobiliario, *‘condición necesaria para posibilitar su estandarización y fabricación industrial masiva.’*^{1.39} Además, la dimensión de la cocina respondía al objetivo de hacer eficiente cada movimiento con el fin de reducir el tiempo de trabajo de la mujer en el hogar.

‘Para ella la investigación proyectual debía cualificarse y responder de un modo más articulado a diversos aspectos problemáticos, y el que le aparecía como imprescindible (...), era cómo ahorrar trabajo a las mujeres a través de una construcción correcta y eficiente.’^{1.40}

Igual que sucede en la cocina de Benita Otte, Schütte propone distintas estrategias de diseño que sentarán las bases para la realización de proyectos futuros, donde las necesidades de las mujeres como responsables principales del trabajo doméstico es un elemento clave.

1.38 Bravo Bravo, J. (2011). *Así en la cocina como en la fábrica*. Feminismo/s, pág.193.

1.39 Ibid., pág.197.

1.40 Muxí Martínez, Z. (2016). *La vivienda moderna: herencia de las experiencias y saberes de las mujeres*. En *Habitar la Ciudad* (pág. 108). México: Arquine, pág.30.

1.2 La mujer y el espacio doméstico

1.20-1.21

Cocina Frankfurt.

Fotogramas doc. *Die Frankfurter Küche*, 1927.

1.2 La mujer y el espacio doméstico

1.22-1.23

Cocina Frankfurt.

Fotogramas doc. *Die Frankfurter Küche*, 1927.

Erna Meyer - Cocina Stuttgart / 1927

Erna Meyer, experta en economía doméstica, diseña esta cocina a raíz de la exposición de Stuttgart de 1927 organizada por la Deutscher Werkbund.

Además del diseño de la cocina Stuttgart, Erna Meyer se ocupó de asesorar a los arquitectos participantes en la construcción de la Weissenhofsiedlung. Así, *‘por un lado, ellas subrayaban las necesidades de las mujeres en revistas de diseño; y por otra colaboraban en las exhibiciones profesionales que instruían a las mujeres en prácticas para una vida mejor. Al tiempo que los arquitectos enfatizaban la influencia que sobre ellos ejercían las mujeres expertas.’*^{1.41}

Una de las preocupaciones de Meyer, que pondrá de manifiesto en el diseño de la cocina Stuttgart, es *‘conocer todos los movimientos en el interior del hogar para maximizar el uso de las superficies mínimas y rentabilizar el tiempo de la mujer.’*^{1.42} Así, a través del análisis realizado en el capítulo 3, junto con la cocina de Otte y de Schütte, se observan las estrategias planteadas para poder materializar sus ideas y objetivos.

‘Entre otras características, esta diseñadora fue la primera en incorporar criterios de ergonomía en el proyecto de cocinas para dimensionar, por ejemplo, la altura correcta para trabajar de pie o qué tipo de tareas podían realizarse desde un asiento.’^{1.43}

1.41 Muxí Martínez, Z. (2005). *Mujeres y arquitectura: teoría y práctica de la vivienda*. Revista arquitectura, pág.32.

1.42 Ibid., pág.31.

1.43 Bravo Bravo, J. (2011). *Así en la cocina como en la fábrica*. Feminismo/s, 183-211, pág.192.

‘Como queda patente, la influencia de las ingenieras americanas es capital para entender los avances en la vivienda social moderna europea (...). El eco de las ideas de aquellas pioneras todavía reverbera tenaz en múltiples detalles, desde el tipo de ciudad pretendida, hasta una definición normalizada del mínimo elemento.’^{1.44}

Como se incide en distintas ocasiones en el presente trabajo, Denby será deudora de los estudios y aportaciones realizados por las mujeres pioneras en la configuración del espacio doméstico y, en concreto, en el diseño de una cocina funcional. Así, en el capítulo 3 de este trabajo, donde se investiga Kensal House como caso de estudio, se plantea un análisis comparativo entre el diseño de las tres cocinas paradigmáticas del siglo XX y las aportaciones que Denby propone en las cocinas de Kensal House.

65

Resulta fundamental conocer los datos biográficos y la obra de Elizabeth Denby para comprender el origen de su pensamiento, materializado con unos objetivos muy concretos en Kensal House. Así, a continuación se estudia su vida y su obra para concluir, a través del análisis de Kensal House, en cuales fueron sus aportaciones a la vivienda colectiva y que relación presentan con las necesidades del habitar actual.

‘Las aportaciones de las mujeres al proyecto de la vivienda moderna están presentes desde el primer momento con ideas que hoy continúan siendo primordiales: ahorro y eficiencia en el uso del espacio y del tiempo; el ahorro energético; los espacios de guardado y especialmente la reducción y eficacia de la cocina.’^{1.45}

1.44 Espegel Alonso, C., & Rojas Pérez, G. (2018). *La estela de las ingenieras domésticas americanas en la vivienda social europea*. Arquitecturas al Margen, N18, pág.71.

1.45 Muxí Martínez, Z. (2016). La vivienda moderna: herencia de las experiencias y saberes de las mujeres. En *Habitar la Ciudad* (pág. 108). México: Arquine, pág.35.

2. Conociendo a Elizabeth Denby

2.1

Biografía y obra

67

2.01

Elizabeth Denby en la década de 1930.
Mary Medd.

Nacida en Bradford, Inglaterra, en 1884, Elizabeth Denby fue una reformadora social que estudió Ciencias Sociales en la London School of Economics (LSE) y se graduó en trabajo social.

Tras sus estudios en la LSE, se incorpora al Ministerio de Trabajo donde permanece hasta 1921 y en 1923 es nombrada Secretaria de Organización del Kensington Council of Social Service (KCSS). *'Esta era una organización voluntaria que buscaba coordinar el trabajo social y abordar los problemas de bienestar más apremiantes en la localidad. Entre los más urgentes estaba la necesidad de renovar o reemplazar las viviendas superpobladas del centro de la ciudad, un problema que casi no había sido abordado por la legislación de vivienda de la posguerra.'*

2.1

68

La experiencia de Denby trabajando en el norte de Kensington la inunda de una filosofía social que llevará consigo a lo largo de su carrera, la cual resulta fundamental en sus aportaciones para el desarrollo de Kensal House.

A principios de 1930 Denby toma la decisión de dimitir del KCSS y utiliza todo el conocimiento acumulado en una década para convertirse en una consultora de vivienda independiente. En esta etapa deja atrás su papel de secretaria de organización y se convierte en una consultora de vivienda independiente. Un trabajo donde combina el diseño y la arquitectura con un papel de carácter sociológico, el cual será clave en sus trabajos posteriores.

'La confluencia de un conjunto de circunstancias llevó a Denby a labrarse el papel de consultora de vivienda con un éxito incuestionable.'^{2.2}

2.1 Darling, E. (2005). *The star in the profession she invented for herself: a brief biography of Elizabeth Denby, housing consultant*. Planning Perspectives, pág.276.

2.2 Ibid., pág.280.

El interés por parte del gobierno central en un programa de limpieza de barrios marginales, así como la oportunidad de que distintas mujeres pudieran trabajar asesinando sobre la configuración de las viviendas, sentó las bases de un contexto donde Denby pudo desarrollar su trabajo.

En un periodo de aproximadamente siete años desempeña un papel importante en los debates sobre el tipo de vivienda más adecuado para los antiguos habitantes de los barrios marginales, el amueblamiento de sus nuevos hogares y la promoción de su salud y bienestar.

A partir de 1934, colabora con grupos y organizaciones que compartían sus ideas sobre la vivienda. Así, forma parte del Centro de la Vivienda y del Grupo MARS (Modern Architectural Research Group). Además, a raíz del nuevo interés por la vivienda social, que se desarrolla a principios de los años 30, el Centro de la Vivienda organiza una exposición en colaboración con los grupos MARS y NHFO (New Homes for Old). Juntos trabajan en las exposiciones de 1934 y 1936 donde se pone de manifiesto la intención de MARS de trabajar por la solución de los problemas contemporáneos de la arquitectura a través de la investigación. Elizabeth Denby es la comisaria de las exposiciones en la que deja claras las bases de su pensamiento teórico sobre el diseño de nuevos edificios de viviendas.

Así, en la década de 1930 *'Elizabeth Denby forja distintas relaciones personales que le proporcionan una red informal de fraternidad, a través de la cual se une a esferas de influencia y recibe apoyo y amistad.'*^{2,3}

2.3 Darling, E. (2005). *The star in the profession she invented for herself: a brief biography of Elizabeth Denby, housing consultant*. Planning Perspectives, pág.277.

A raíz de su participación en la exposición de la NHFO de 1934, forma parte del Grupo MARS Denby y pasa de la categoría B a la categoría A: *'arquitectos, ingenieros, urbanistas, técnicos y expertos afines capaces de presentar pruebas de su adhesión a los principios del grupo'*.^{2.4}

En esos mismos años, Elizabeth Denby recibe la beca de *Leverhulme Trust* para visitar distintas ciudades de Europa y estudiar los planes de realojo de viviendas que podrían aplicarse a Londres. Así, tras esta investigación, publicaría en 1938 su libro *Europe Rehoused*,^{2.5} que se constituye como un trabajo fundamental en el tema de la vivienda social. Como curiosidad es fundamental destacar que una de las ediciones del libro contiene un prólogo realizado por Walter Gropius.

Esta investigación tuvo mucha influencia en su trabajo, y la conecta directamente con las estrategias de proyecto planteadas en Kensal House. Muchas de ellas guardan relación con observaciones que realiza en los distintos países de Europa.

70

2.4 Darling, E. (2005). *The star in the profession she invented for herself: a brief biography of Elizabeth Denby, housing consultant*. Planning Perspectives, pág.284.

2.5 Denby, E. (2015). *Europe Rehoused*. New York: Routledge.

La participación en el Grupo MARS le proporcionó a Denby la oportunidad de trabajar junto a Maxwell Fry. Juntos produjeron dos proyectos significativos: Sassoon House y Kensal House, siendo este último la síntesis de su pensamiento social.

El edificio de vivienda colectiva y social Kensal House se configura como el ejemplo paradigmático en la obra de Elizabeth Denby y Maxwell Fry. Una obra arquitectónica que pone de manifiesto las inquietudes sociales y los conocimientos de Denby sobre el desarrollo de viviendas sociales, así como el conocimiento por parte de Fry de la técnica arquitectónica.

Kensal House constituye el ejemplo completo de las ideas ensayadas por primera vez en Sassoon House. El proyecto, realizado por Denby y Fry en 1933, se lleva a cabo a raíz del nombramiento de ambos como miembros de un comité creado para asesorar a la Gas, Light and Coke Company (GLCC), una de las empresas de servicios públicos de Inglaterra y una de las principales proveedoras de energía en Londres. El objetivo de esta empresa es la construcción de un bloque de viviendas para la clase trabajadora a través del cual promover el uso del gas a escala nacional.

La decisión de la GLCC de encargar Kensal House fue una respuesta a la aparición de la industria eléctrica y también al objetivo del gobierno central de desarrollar un programa de limpieza de barrios marginales. La compañía de gas tenía por objetivo garantizar que las nuevas viviendas estuvieran conectadas al suministro de gas y que sus productos fueran atractivos y elegidos frente a la alternativa eléctrica. La campaña abarcaría la introducción de nuevas tarifas de gas más baratas así como el desarrollo de una cocina fabricada en serie, en la cual Elizabeth Denby propone estrategias de carácter funcional y social.

Kensal House se convirtió en un ejemplo paradigmático, en el que Denby depositó su conocimiento social con el objetivo de desarrollar una vida social y comunitaria.^{2.6}

El edificio se construye en la calle Ladbroke Grove, en un solar de Kensal Green, al norte de Kensington, que pertenece a la fábrica de gas. Así, su configuración urbana se adapta al emplazamiento existente y como curiosidad se derriba un depósito de gas para ubicar la escuela infantil del complejo **(2.03)**.

En el siguiente capítulo, como caso de estudio, se analiza en detalle las estrategias que Elizabeth Denby propone en Kensal House relacionadas con su pensamiento de carácter social.

2.6 Darling, E. (2005). *The star in the profession she invented for herself: a brief biography of Elizabeth Denby, housing consultant*. *Planning Perspectives*, pág.282.

72

2.03
Ladbroke Grove, 1936.
Kensal Green.

En los años posteriores a la construcción de Kensal House, Elizabeth Denby continúa su trabajo en el estudio del espacio doméstico. Así en 1936 participa en la exposición *Daily Mail Ideal Home Exhibition*, en la que diseña una de las casas con el objetivo de introducir a las mujeres en las últimas tendencias de elementos para el hogar. El diseño de la *All-Europe House* fue clave en cuanto a su diseño y mobiliario, *'ofreciendo una visión alternativa sobre cómo podía ser una casa subsidiada.'*^{2.7}

Denby continúa su profesión en el diseño de exposiciones así como en el desarrollo de distintas conferencias que la llevan, en 1942, a ser Asociada honoraria del RIBA (Royal Institute of British Architects).

En 1965 Elizabeth Denby muere en Hythe, Inglaterra, dejando un legado incuestionable de sus ideas y pensamientos sociales en la construcción de Kensal House como un ejemplo paradigmático de vivienda social y colectiva para la clase obrera.

73

2.04
Kensal House, 1937.
Londres.

2.7 Darling, E. (2005). *The star in the profession she invented for herself: a brief biography of Elizabeth Denby, housing consultant*. Planning Perspectives, pág.289.

2.1 Biografía y obra

Kensal Gasworks

1845: Western Gas Company
1872: Gas Light and Coke Company
1970: Cese de actividad

2.05

Situación - Kensal House y Kensal Gasworks.
Planimetría de elaboración propia.

E 1 / 3500 - N1

2.1 Biografía y obra

2.2

Cronología

2.2 Cronología

2.2 Cronología

	1930	
	1931	
	
	1932	Exposición I 'New Homes for Old'.
	
	1933	1933
	
	1933	Secretaria 'Kensington Housing Association' [KHA] y 'Kensington Housing Trust'. [KHT]
	v	'The Kitchen'. Charla en la serie 'Design in Modern Life'. BBC
	Exposición 'Special Housing'.
	1933 - 1940	< Dimite de KHA / KHT.
	Asesora 'Consejo para el arte y la industria'.	Beca de investigación Leverhulme.
	Miembro del comité de arquitectos para 'Gas, Light and Coke Company'.
79	1934	Grupo MARS.
	'Modern Architectural Research Group'.
	1934	
	
	1935	1935
	
	1935	'Ogmore School Camp' junto con Wells Coates.
	
	1936	Premio honorario ARIBA 'Associate of the Royal Institute of British Architects'.
	
	1936	> Escuela de verano 'Slum Clearance and Rehousing'.
	
	1936	Conferencia RIBA. 'Rehousing from the Slum Dwellers Point of View'.
	
	1937	
	
	1938	
	
	1939	
	
	1940	
	
	1941	
	
	1942	
	
	1943	
	
	1944	
	
	1945	
	
	1946	
	
	1947	
	
	1948	
	
	1949	
	
	1950	
	
	1951	
	
	1952	
	
	1953	
	
	1954	
	
	1955	
	
	1956	
	
	1957	
	
	1958	
	
	1959	
	
	1960	
	
	1961	
	
	1962	
	
	1963	
	
	1964	
	
	1965	
	
	1966	
	
	1967	
	
	1968	
	
	1969	
	
	1970	
	
	1971	
	
	1972	
	
	1973	
	
	1974	
	
	1975	
	
	1976	
	
	1977	
	
	1978	
	
	1979	
	
	1980	
	
	1981	
	
	1982	
	
	1983	
	
	1984	
	
	1985	
	
	1986	
	
	1987	
	
	1988	
	
	1989	
	
	1990	
	
	1991	
	
	1992	
	
	1993	
	
	1994	
	
	1995	
	
	1996	
	
	1997	
	
	1998	
	
	1999	
	
	2000	
	
	2001	
	
	2002	
	
	2003	
	
	2004	
	
	2005	
	
	2006	
	
	2007	
	
	2008	
	
	2009	
	
	2010	
	
	2011	
	
	2012	
	
	2013	
	
	2014	
	
	2015	
	
	2016	
	
	2017	
	
	2018	
	
	2019	
	
	2020	
	
	2021	
	
	2022	
	
	2023	
	
	2024	
	
	2025	
	
	2026	
	
	2027	
	
	2028	
	
	2029	
	
	2030	
	

2.2 Cronología

1937

Kensal House, Londres.

En colaboración con Maxwell Fry.

Publicación y exposición 'The Working Class Flat: it's Furnishing and Equipment'.

Federación Nacional de Sociedades de Vivienda. Londres. 'If we must have flats'.

1938

Proyecto para un centro social no realizado en North West London Polytechnic.

80

Publicación de 'Europe Rehoused'.

Nombrada miembro del Consejo de Arte e Industria para amueblar 'All - Europe House' con motivo de la Exposición 'Ideal Home Exhibition' de 1939.

1939

Asesora.

'Paddington Borough Council' para realizar proyectos de eliminación de barrios marginales.

'Ideal Home Exhibition'.
'All - Europe House' y planes de desarrollo mixto.

Miembro del Comité de Higiene del Grupo de Mujeres de Bienestar Público.

'Smokeless Housing Schemes'.
Ponencia en el Congreso de Servicios Sanitarios.

2.2 Cronología

2.06

Kensal House, Londres.
Edith Tudor-Hart. RIBA C.

C.01

Cocina diseñada para
'Haus am Horn'. Georg Mütche

Benita Otte

Diseño de cocina
'Haus am Horn'

1923

C.02

Cocina diseñada para
'Römerstadt'. Ernst May

Margarete Schütte

Diseño de cocina
'Cocina Frankfurt'

1926

C.03

Cocina diseñada para
'Weissenhof'. Jacobus P. Oud

Erna Meyer

Diseño de cocina
'Cocina Stuttgart'

1927

V.01

El Nuevo Frankfurt
(Das Neue Frankfurt)

Ernst May
Frankfurt

Colonia Römerstadt

1925

V.02

Karl Ehn
Viena Roja

Karl Marx Hof

1927

V.03

Ginzburg y Milinis
Moscú

Edificio Narkomfin

1928

1920

1920

Escuela de verano
del Partido Laborista

V

Contacto con Marjory
Allen.

1925 - 1933

Kensington Council of
Social Service. (KCSS)

Servicio social y políticas
de vivienda.

Portobello Road -
Norte de Kensington

1925 - 1933

KCSS

Kensington Housing Association (KHA)
Kensington Housing Trust (KHT)

V

Desarrollo de propaganda, recaudación
de fondos y política de vivienda.

V

Organizaciones del sector voluntario
dirigidas por mujeres.

ED.01

Fotogramas del filme 'Kensington Calling'
Película realizada para el KHT.

ED.02

LT.01

Línea temporal.

Elaboración propia.

C.04

Lilly Reich
Diseño de cocina
Exposición alemana

1931

C.05

Elizabeth Denby
Diseño de cocina
'Kensal House'

1933 - 1937

Cocina diseñada para
'Kensal House'. Junto con Maxwell Fry

Cocinas
Espacio doméstico

V.04

Gropius
Berlín

Colonia Siemensstadt

Λ 1930

V.05

Lubetkin y Tecton
Londres

Edificio Highpoint I

Λ 1936

Vivienda colectiva
Precedentes y coetáneos

1930

1935

1930

Periodismo

Artículos sobre el desalojo de barrios marginales y el desarrollo de nuevos tipos de vivienda.

V

Publicación de artículos. Cocinas bien planificadas y desarrollo de nuevos tipos de viviendas.

1933

Consultora de vivienda.

Beca investigación Leverhulme (*Europe Rehoused*)

Miembro del comité de arquitectos para GLCC.

1934 >

Exposición IV. 'New Homes for Old.'

Marjory Allen. Exposición de escuelas infantiles.

Proyecto de escuela infantil para Kensal House

V

1934 <

Debates sobre la vivienda. Investigación y difusión a través de la escritura.

V

Textos de asesoramiento para mujeres de clase trabajadora.

ED.03

Elizabeth Denby
Datos biográficos y obra

1933 - 1934

Sassoon House
Londres

1933 - 1937

Kensal House
Londres

En colaboración con Maxwell Fry

ED.04

ED.05

Sassoon House

Kensal House

3. Kensal House: caso de estudio

'No era una cuestión solamente de cobijo sino una cuestión de recuperar la vida, enriqueciendo y ampliando todas las esferas de las actividades humanas.'^{3.1}

Elizabeth Denby

89

Esta cita, que da comienzo al tercer capítulo de este trabajo, define las intenciones de Denby para resolver los problemas de los slums bajo un programa de vivienda determinado. Sus inquietudes y las distintas aportaciones que hace a la problemática de la vivienda en Inglaterra se materializan en Kensal House, ejemplo paradigmático de vivienda colectiva y social para la clase obrera.

Con la mirada puesta en lo estudiado en los capítulos anteriores se traslada ahora la atención a Kensal House como caso de estudio del presente trabajo, con la intención de reflejar los conceptos planteados en el primer capítulo y realizar un análisis de la obra a diferentes escalas, que ponga de manifiesto las relaciones entre el espacio doméstico y el espacio urbano. Tres escalas que responden a la relación entre lo privado y lo público: **cocina, vivienda y entorno urbano**. Configuraciones interdependientes que se retroalimentan desde el diseño funcional de la cocina hasta el impulso de relaciones urbanas mediante nuevas unidades habitacionales. Todo ello bajo la reflexión: *¿es posible que el diseño del espacio doméstico influya en el habitar colectivo, es decir, que promueva el sentido de comunidad? ¿Y cuáles son las aportaciones de Denby para que esto suceda?*

3.01

Kensal House, Londres.
Edith Tudor-Hart. RIBA C.

3.1 Muxí Martínez, Z. (2019). *Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral*. Barcelona: dpr-barcelona, pág.222.

Para realizar el análisis, y dar respuesta a esta pregunta, se revisan varios escritos que abordan la cuestión desde distintas perspectivas. En uno de ellos titulado '*Herramientas para habitar el presente. La vivienda del siglo XXI.*'^{3.2} se lee la siguiente cita:

'Es importante entender que las viviendas no son ni pueden ser piezas autónomas sobre un tablero de juego. Cuando funcionan, cuando son capaces de favorecer la creación de redes sociales y comunitarias, crean ciudad real y lo hacen sobre las bases de un buen proyecto urbano.'^{3.3}

Esta reflexión pone de manifiesto la importancia de la relación entre vivienda y entorno, o lo que es lo mismo, entre espacio doméstico y espacio urbano. En el caso de Kensal House Elizabeth Denby reformula la configuración del espacio doméstico a través del diseño funcional de la cocina, siendo deudora de la tradición de mujeres que pensaron los espacios del hogar desde las necesidades de la mujer. El diseño de una cocina eficiente y mínima, como estrategia proyectual, trasciende a la vivienda y ayuda a configurar una nueva tipología edificatoria: la vivienda social y colectiva. Estrategias como incluir espacios comunitarios, guardería común o huertos urbanos en Kensal House son iniciativas que influyen en la construcción del entorno y en los distintos sistemas de relación que se establecen en él.

A continuación se analizan en pormenorizado estas cuestiones haciendo una distinción por escalas. Cocina bajo el diseño funcional, vivienda como unidad habitacional y entorno urbano para el impulso de relaciones sociales y vida comunitaria.

3.2 Montaner, J. M., Muxí Martínez, Z., & H. Falagán, D. (2011). *Herramientas para habitar el presente. La vivienda del siglo XXI*. Barcelona: Máster Laboratorio de la vivienda del siglo XXI.

3.3 Ibid., pág.47.

3.1

Cocina: diseño funcional

91

3.02

Cocina, Kensal House.
Fotograma doc. Kensal House, 1937.

Para el diseño de las cocinas de Kensal House Denby propone distintas estrategias de proyecto atendiendo a la configuración espacial, que tienen como objetivo una determinada configuración social a través de la reformulación del rol de la mujer en el hogar. El diseño de cocinas funcionales y mínimas que disminuyan el tiempo de trabajo doméstico favorecen la inclusión de las mujeres en la vida ciudadana.

Aunque desde una mirada contemporánea se pueda poner en cuestión que no hubiera reivindicado la ruptura del papel de la mujer como única responsable de las tareas del hogar, sus aportaciones en Kensal House fueron progresistas en el momento.

La cocina se diseña con el fin de ser un espacio de trabajo dividido en zonas atendiendo a las distintas funciones que se realizan en ella **(3.03)**. De este modo zonifica las labores básicas de cocinar, lavar y planchar la ropa conectadas por recorridos mínimos que ahorren y mecanicen el tiempo de trabajo. Propone el diseño de mobiliario atendiendo a las alturas de las mujeres como usuarias principales, poniendo especial cuidado en el diseño de las superficies de trabajo y la colocación de los armarios **(3.03-[2])**.

Denby diseña un fregadero con grandes escurridores, uno de ellos fijo con almacenamiento debajo y otro desmontable para permitir el acceso a la instalación **(3.03-[3][4])**. La inclusión de un tabique técnico registrable adyacente al baño permite unificar las instalaciones de agua caliente generada a través de una caldera de gas. La cocina cuenta con tomas de gas para realizar todas las funciones de cocinado **(3.03-[1])**, lavado **(3.03-[3])** y planchado **(3.03-[5])**, además de un balcón de secado contiguo a la cocina **(3.03-[6])**, bajo el objetivo de aplicar los avances tecnológicos a la vivienda social.

3.1 Cocina: diseño funcional

93

[1] Zona de cocinado: cocina de gas. [2] Zona de preparado: encimeras continuas y sistema de almacenaje. [3] - [4] Zona de lavado y secado: fregadero con escurridores y caldera de gas. Tabique técnico compartido con el baño. [5] Zona de trabajo con taburete para sentarse. [6] Zona de secado: balcón ventilado.

3.03

'Unidad de trabajo' de Kensal House.

Elaboración propia.

S / E

3.1 Cocina: diseño funcional

Sección

h1 - h2 - h3. Alturas mobiliario. Mujer como medida.

Planta

[1] Cocinado. [2] Almacenaje y preparado. [3] Lavado. [4] Secado. [5] Trabajo.
[6] Balcón de secado. R1 - R2. Recorridos lineales y mínimos.

3.04

'Unidad de trabajo' de Kensal House.
Planimetría de elaboración propia.

E 1 / 100

3.05

Cocina, Kensal House.
RIBA Collections.

Parece fundamental realizar un análisis comparativo entre las cocinas de Kensal House y las tres cocinas paradigmáticas de principios de siglo. La intención de reducir el tiempo de trabajo de las mujeres en el hogar, para así impulsar su participación en la sociedad, exige el diseño de una cocina funcional y bien planificada. Así, las cocinas diseñadas por Otte, Schütte y Meyer se constituyen como ejemplos paradigmáticos que permiten enmarcar las estrategias de diseño que Denby propone en las cocinas de Kensal House.

De esta manera, la optimización de los tiempos y movimientos es un denominador común en los cuatro diseños, en los cuales se proponen recorridos mínimos que permitan a las amas de casa realizar el trabajo de forma eficiente. A través de diferentes estrategias de diseño, se pretende facilitar el proceso de trabajo para hacerlo más efectivo.

Por otra parte, en la discusión arquitectónica del momento se contempla la inclusión de una *cocina-comedor* en los nuevos planes de vivienda, como alternativa a la *cocina-máquina*^{3.4}. Este debate plantea dos casuísticas ligadas a conceptos sociales distintos: por un lado la cocina se entiende como una unidad de trabajo aislada y, por el otro, se plantea el espacio de la cocina ligada al comedor como espacio aglutinador de la vivienda.

En las cocinas diseñadas por Benita Otte, Margarete Schütte y Erna Meyer, se propone una conexión directa entre la cocina y el espacio contiguo destinado a comedor. Sin embargo, como analizaremos a continuación, el objetivo en Kensal House parece ser otro.

3.4 Bravo Bravo, J. (2011). *Así en la cocina como en la fábrica*. Feminismo/s, pág.191.

'(...) La contribución de estas brillantes profesionales pioneras en la transformación de la cocina doméstica, en sentido de su racionalidad, mecanización y modernización, permitió abrir las primeras grietas que aceleraron la salida de la mujer de ese mismo espacio interior –privado– en el que había permanecido recluida durante tanto tiempo, facilitando su gradual incorporación al espacio exterior –público–, impulsando así un imparable proceso de conquista de su progresiva igualdad social.'^{3.5}

La reflexión presente tras esta cita evidencia la conformación del diseño del espacio doméstico, en particular del espacio de las cocinas, como un acto político y social capaz de transformar la realidad. Si bien es cierto que ninguna de estas diseñadoras se cuestionó la responsabilidad exclusiva de las mujeres en las tareas del hogar, sus aportaciones al espacio doméstico fueron fundamentales y ayudaron a desplazar *'la atención proyectiva desde el exterior del edificio hacia el interior'*^{3.6} como acto político y reivindicativo.

'Me atrevería a decir que una gran parte de las aportaciones más profundas respecto al habitar -ya sea desde los usos, las maneras de vivir, el diseño así como las políticas y el conocimiento crítico de las diferentes experiencias de vivienda- la han realizado las mujeres a lo largo de la historia, y el siglo XX no fue una excepción.'^{3.7}

A continuación se plantea el análisis comparativo de las cuatro cocinas, con el fin de argumentar la relación entre las cocinas fundamentales de principio de siglo y la cocina diseñada por Denby para Kensal House.

3.5 Bravo Bravo, J. (2011). *Así en la cocina como en la fábrica*. Feminismo/s, pág.202.

3.6 Espejel Alonso, C., & Rojas Pérez, G. (2018). *La estela de las ingenieras domésticas americanas en la vivienda social europea*. Arquitecturas al Margen, N18, pág.72.

3.7 Muxí Martínez, Z. (2019). *Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral*. Barcelona: dpr-barcelona, pág.203.

3.1 Cocina: diseño funcional

[1] Cocinado. [2] Almacenaje. [3] Lavado. [4] Secado. [5] Trabajo.
[A] Conexión directa cocina - balcón de secado.

3.06

Cocina - Kensal House. 1933
Planimetría de elaboración propia.
E 1 / 75

98

[1] Cocinado. [2] Almacenaje. [3] Lavado. [4] Secado. [5] Trabajo.
[A] Conexión directa cocina - comedor.

3.07

Cocina - Haus am Horn. 1923
Planimetría de elaboración propia.
E 1 / 75

La cocina de la Haus am Horn **(3.07)** se diseña como una cocina compacta mediante una configuración en L, que permite la colocación de armarios adyacentes a las paredes así como la zonificación estratégica de las distintas funciones a realizar en ella **(3.07-[1][5])**. Como estrategia de diseño, además de proponer una *'superficie continua de trabajo al mismo nivel que el fregadero (3.07-[3]) y los fogones (3.07-[1])'*^{3,8}, Benita Otte reivindica que las mujeres puedan realizar distintas tareas estando sentadas, y es por eso que incluye un taburete en el espacio diseñado específicamente como lugar de trabajo **(3.07-[5])**. Sobre dicho espacio se sitúa una ventana basculante que permite controlar el nivel de iluminación y ventilación *'sin interferir en las actividades que se realicen sobre él.'*^{3,9}

99

En la cocina diseñada por Denby se pueden observar estrategias muy similares a las que propone Otte. Así, a pesar de no estar diseñada como una cocina compacta, en Kensal House también se propone una zonificación del espacio en función de las distintas tareas que se realizan en él **(3.06-[1][5])**, a la vez que se diseña un espacio de trabajo **(3.06-[5])** con una encimera continua situado debajo de la ventana. Del mismo modo que en la cocina de la Haus am Horn, Elizabeth Denby incluye un taburete en este espacio para garantizar menor esfuerzo y mayor comodidad a la hora de realizar tareas.

A diferencia de la estrategia en cuanto a la conexión de la cocina con el comedor presente en el diseño de Otte **(3.07-[A])**, Denby propone la conexión de la cocina con el balcón de secado **(3.06-[A])** como parte del módulo de trabajo, que contribuye a materializar la idea de la racionalización del espacio al compactar las zonas destinadas a las distintas tareas en una única unidad de trabajo.

3.8 Bravo Bravo, J. (2011). *Así en la cocina como en la fábrica*. Feminismo/s, pág.189.

3.9 Ibid., pág.190.

3.1 Cocina: diseño funcional

[1] Cocinado. [2] Almacenaje. [3] Lavado. [4] Secado. [5] Trabajo.
[A] Conexión directa cocina - balcón de secado.

3.06

Cocina - Kensal House. 1933
Planimetría de elaboración propia.
E 1 / 75

[1] Cocinado. [2] Almacenaje. [3] Lavado. [4] Secado. [5] Trabajo. [6] Planchado.
[A] Conexión directa cocina - comedor.

3.08

Cocina - Frankfurt. 1926
Planimetría de elaboración propia.
E 1 / 75

‘Para Margarete Schütte-Lihotzky la arquitectura tenía un significado sociológico, que coloca el construir en un contexto comunitario y social.’^{3.10} Así, diseña la cocina Frankfurt con el objetivo de reducir trabajo de las mujeres en el hogar a través de una configuración eficiente y racional, que en algunos aspectos recuerda a la cocina diseñada por Otte.

Del mismo modo que sucede en la Haus am Horn, la cocina Frankfurt **(3.08)** se proyecta en L y se propone una división del mobiliario en armarios bajos y armarios de pared **(3.08-[2])**. Los armarios bajos forman una encimera continua que alberga a la misma altura la zona de lavado, secado y trabajo **(3.08-[3])[4][5])**. Este último, como sucede en la cocina diseñada por Benita Otte y en la cocina de Denby, se dispone bajo la ventana y se libera el espacio inferior para poder incluir un taburete que permite sentarse para realizar las distintas tareas.

101

A diferencia de las cocinas de Kensal House, la cocina Frankfurt se proyecta adyacente al comedor **(3.08-[A])** con el objetivo de *‘suavizar la especialización de la cocina y mejorar la relación entre ambos espacios.’*^{3.11} Como se estudia con anterioridad, en Kensal House Denby pone el interés en la conexión entre la cocina y el balcón de secado para configurar una unidad de trabajo compacta **(3.06-[A])**.

Las cocinas de Kensal House recuerdan en su configuración a la Frankfurt, donde el mobiliario dispuesto en L se complementa con el espacio destinado a cocinado **(3.08-[1])**, en el caso de Schütte, y donde Denby ubica la zona de lavado **(3.06-[3])** para así reducir el recorrido hasta el balcón de secado.

3.10 Muxí Martínez, Z. (2016). La vivienda moderna: herencia de las experiencias y saberes de las mujeres. En *Habitar la Ciudad* (pág. 108). México: Arquine, pág.29.

3.11 Bravo Bravo, J. (2011). *Así en la cocina como en la fábrica*. Feminismo/s, pág.196.

3.1 Cocina: diseño funcional

[1] Cocinado. [2] Almacenaje. [3] Lavado. [4] Secado. [5] Trabajo.
[A] Conexión directa cocina - balcón de secado.

3.06

Cocina - Kensal House. 1933
Planimetría de elaboración propia.
E 1 / 75

[1] Cocinado. [2] Almacenaje. [3] Lavado. [4] Secado. [5] Trabajo. [6] Calefacción.
[A] Conexión cocina - comedor a través de mobiliario.

3.09

Cocina - Stuttgart. 1927
Planimetría de elaboración propia.
E 1 / 75

En la cocina Stuttgart **(3.09)**, Erna Meyer materializa el objetivo de la racionalización del espacio también presente en el diseño de las cocinas analizadas con anterioridad. Así, a través de distintas estrategias de diseño, como la incorporación de estándares mínimos de confort o la renovación del equipamiento doméstico^{3.12}, la cocina Stuttgart continúa el legado de las distintas aportaciones al espacio doméstico realizadas desde la reivindicación de la mujer como usuaria principal.

Del mismo modo, Meyer propone la racionalización del espacio a través de la diferenciación de las partes de la cocina en base a sus funciones, así diseña una cocina configurada en L donde integra desde el espacio de cocinado **(3.09-[1])** y almacenaje **(3.09-[2])** hasta el espacio de lavado y secado **(3.09-[3][4])**.

103

Como sucede en Kensal House **(3.06)**, y en las cocinas proyectadas por Otte y Schütte, la cocina Stuttgart cuenta con un espacio destinado a trabajo **(3.09-[5])** enfrente a la ventana, el cual también alberga un taburete para poder realizar distintas tareas sentadas.

Así, las cocinas Haus am Horn, Frankfurt y Stuttgart constituyen tres ejemplos modélicos que guardan relación con las cocinas de Kensal House, en cuanto a su configuración formal y espacial, y a su objetivo social de fomentar la participación de la mujer en la esfera pública reduciendo el tiempo de trabajo en el hogar.

‘Gracias a la incorporación de estándares mínimos de confort (...) contribuyeron a simplificar las tareas domésticas de innumerables amas de casa, de manera que facilitaron su integración en un mercado laboral industrial.’

3.13

3.12 Bravo Bravo, J. (2011). *Así en la cocina como en la fábrica*. Feminismo/s, pág.201.

3.13 Ibid., pág.201.

3.1 Cocina: diseño funcional

3.10

Balcones de secado.
Fotograma doc. Kensal House, 1937.

3.2

Vivienda: unidad habitacional

Las estrategias de proyecto en cuanto al diseño del espacio doméstico se realizan mediante el planteamiento de una unidad habitacional repetida en serie, cuya configuración espacial responde a la intención específica de separar las funciones propias de la cocina y del salón en dos espacios diferentes. A través de esta estrategia se proyecta el espacio de salón como el elemento aglutinador de las actividades familiares, que cuenta con una toma de radio y otra de gas para la calefacción.

Se desarrollan dos tipos de viviendas **(3.12-3.13)** estructuradas de forma similar. El primer tipo **(3.12)** se diseña con tres habitaciones, una de ellas principal y de mayor tamaño, y el segundo **(3.13)** con dos habitaciones igualmente jerarquizadas. Este segundo tipo se ubica en las plantas de acceso a los bloques, y *'el espacio liberado se utiliza para almacenamiento de carros de bebés y bicicletas.'*^{3.14}

108

La estrategia más significativa en cuanto al desarrollo de las unidades habitacionales sería la inclusión de un balcón orientado al oeste conectado directamente al salón. Esta estrategia, que se analiza en detalle en el siguiente punto de este capítulo, parece reforzar la intención de impulsar un modo de habitar comunitario a través del diseño del espacio doméstico. Así el balcón, como elemento formal, se constituye como una pieza clave dentro de la red de conexiones visuales y relaciones sociales dentro del entorno urbano de Kensal House.

A continuación se analiza de forma gráfica la configuración de las viviendas en cuanto a parámetros espaciales y proyectuales.

3.14 Darling, E. (1999). *Elizabeth Denby, housing consultant: social reform and cultural politics in the interwar period. Thesis. PhD.* Londres: ProQuest LLC, pág.248.

3.2 Vivienda: unidad habitacional

3.12

01.Baño - 02.Cocina - 03.Salón - 04.Habitación I - 05.Habitación II -
06.Habitación III - 07.Balcón I - 08.Balcón II

109

3.13

01.Baño - 02.Cocina - 03.Salón - 04.Habitación I - 05.Habitación II -
06.Almacenaje - 07.Balcón I - 08.Balcón II

3.12-3.13

Viviendas tipo, Kensal House.
Planimetría de elaboración propia.

E 1 / 200

3.2 Vivienda: unidad habitacional

[1] Espacio habitable

45.5m²

[2] Circulación y densidad

Salón
Cocina
Habitación I
Habitación II
Baño - Balcón I - Balcón II

110

[3] Programa

01 Habitación I 10m²
02 Habitación II 7m²
03 Salón 15m²
04 Cocina 6m²
05 Baño 2.50m²
06 Balcón I 3.50m²
07 Balcón II 1.50m²
08 Almacenaje 3.00m²

3.14-3.15-3.16

Esquemas análisis, Kensal House.
Elaboración propia.

S / E

3.2 Vivienda: unidad habitacional

[4] Proporción

A: 1.50m²

Proporción de los espacios en base al módulo del balcón de secado A.

[5] Parámetros espaciales

Iluminación - Orientación
Zona privada: este
Zona pública: oeste

[6] Flexibilidad

Espacios cerrados sin
posibilidad de ser flexibles

3.17-3.18-3.19

Esquemas análisis, Kensal House.

Elaboración propia.

S / E

Es posible afirmar que las viviendas de Kensal House se proyectan como una unidad habitacional pensada para una estructura familiar determinada. Como se analiza hasta el momento, las viviendas se estructuran en habitaciones jerarquizadas proyectadas para *familias tipo*, propias de una estructura nuclear tradicional.

Sin embargo, en proyectos de vivienda colectiva precedente y paradigmática, como es el edificio Narkomfin, cuyo objetivo también recaía en el desarrollo de la vida en comunidad, se exploraron distintos tipos de unidades habitacionales según las necesidades de los usuarios.

En el Narkomfin, *‘las viviendas se resolvieron con dos tipos de células, F y K. Las células del tipo F se destinaron a pequeños núcleos familiares, constituidos por una sola persona o por una pareja sin hijos ligadas a la economía comunitaria, facilitando la transición de sus habitantes hacia una vida completamente socializada. Las células K se destinaron a familias en las que sus miembros dependían económicamente unos de otros, tendentes a mantener su independencia respecto a la comunidad.’*^{3.15}

112

3.15 Movilla Vega, D., & Espegel Alonso, C. (2013). *Hacia la nueva sociedad comunista: la casa de transición del Narkomfin, epílogo de una investigación*. Hábitat y habitar, N9, pág.44.

Planta 0 - Acceso

Planta 1

3.20-3.21

Unidad habitacional K, Narkomfin.
Planimetría de elaboración propia. E 1 / 250

Así, la vivienda tipo K (3.20-3.21) albergaba un programa desarrollado en dos dormitorios, un baño, una cocina y un salón. Se proyecta como una unidad habitacional destinada a familias que todavía seguían el modo de vida tradicional. La vivienda tipo F (3.22-3.24) está pensada para personas solteras o parejas. Su programa se desarrolla en una sola habitación y una cocina de dimensiones reducidas, que se complementa con una cocina colectiva de uso comunitario.

‘Esta mezcla de tipos no buscaba conciliar los modos de vida basados en sistemas económicos diferentes, sino estimular formas de relación más avanzadas y el paso hacia un nuevo modo de habitar.’^{3.16}

113

A pesar de que en la configuración de las viviendas de Kensal House no se contemple la inclusión de distintos tipos de unidades habitacionales, las estrategias proyectuales de conjunto -desde el diseño del espacio doméstico a la inclusión de espacios colectivos en la esfera pública- sentarán las bases para hacer de Kensal House una tipología de vivienda innovadora en su momento.

3.16 Movilla Vega, D., & Espegel Alonso, C. (2013). *Hacia la nueva sociedad comunista: la casa de transición del Narkomfin, epílogo de una investigación*. Hábitat y habitar, N9, pág.46.

Planta -1

Planta 0 - Acceso

Planta +1

3.22-3.23-3.24

Unidad habitacional F, Narkomfin.
Planimetría de elaboración propia. E 1 / 250

3.3

Entorno urbano: relaciones y comunidad

115

Los espacios colectivos, entendidos como espacios de relación, son una estrategia de proyecto fundamental en el diseño de Kensal House para conseguir el objetivo último que perseguía Denby: proporcionar las condiciones de vida adecuadas para desarrollar el sentido de comunidad.

Bajo el intento de incorporar a cada habitante en el modo de vida cooperativo y comunitario se puso especial cuidado en el diseño del espacio de la esfera pública, labor que desarrolla Elizabeth Denby a través de un programa social de conjunto.

Además del diseño funcional de la cocina y las distintas estrategias de proyecto llevadas a cabo en el espacio doméstico, se desarrolló un programa urbano que incluía dos clubes sociales en planta baja, una escuela infantil, huertos y zonas verdes **(3.26)**; todo ello conectado a través de recorridos exteriores que fomentarían las relaciones sociales dentro de Kensal House. Esta configuración tenía como objetivo plantear lugares comunitarios como ámbitos activos de relación entre la esfera individual de la vivienda y la esfera colectiva vinculada al entorno urbano.

116

En palabras de Elizabeth Darling: *'Por un lado, la reforma material en cuanto a viviendas bien construidas, bien equipadas y asequibles pondría al individuo en condiciones de mejorar, pero esto sólo era un medio para un fin. El verdadero cambio sólo se produciría si los entornos sociales de las nuevas viviendas facilitarían un sentido de la ciudadanía, de vida corporativa entre los inquilinos, por lo que buscaron incluir clubes sociales y una escuela infantil, entre otras comodidades, en sus propiedades.'*

3.17

3.17 Darling, E. (2005). *The star in the profession she invented for herself: a brief biography of Elizabeth Denby, housing consultant*. Planning Perspectives, pág.277.

3.3 Entorno urbano: relaciones y comunidad

117

3.26

Emplazamiento, Kensal House.
Planimetría de elaboración propia.

E 1 / 1000 - N1

3.3 Entorno urbano: relaciones y comunidad

3.27

Entorno urbano, Kensal House.
Fotograma doc. Kensal House, 1937.

Los recorridos exteriores, proyectados en Kensal House bajo la estrategia de pasarelas y corredores (3.28), resultan un punto esencial en la vivienda colectiva. Son espacios con gran potencial que favorecen los posibles encuentros y relaciones entre los distintos habitantes. En Kensal House los corredores delimitan y conectan los distintos accesos, tanto al interior de la parcela desde la calle Ladbroke Grove como a cada bloque de viviendas. Así desde la cota 0.00m hasta la cota inferior -5.00m, los recorridos exteriores se articulan de distintas formas para generar espacios de encuentro y relación.

Como estrategia de proyecto, las pasarelas no sólo se constituyen como circulaciones exteriores de conexión entre las distintas partes del entorno urbano, sino que ofrecen lugares de permanencia como espacios de encuentro e interacción entre los vecinos. Así, *‘las zonas situadas fuera de los accesos de entrada de las viviendas estaban pensadas para crear un lugar en el que los inquilinos pudieran ser una comunidad en acción’*.^{3.18}

120

Además, estos lugares intermedios adquieren la cualidad de *umbral*, como una extensión de la casa -el espacio individual y privado- hacia la esfera colectiva y al revés. Son espacios proyectados que guardan relación con aspectos sociales al constituirse como lugares de interacción y conexión entre la vida privada y la pública. Así, en Kensal House, se recorren una serie de gradientes desde el acceso al entorno urbano hasta la llegada a la vivienda privada. En palabras de Pascuala Campos de Michelena: *‘el interior es lo controlable, el exterior es el espacio sin fin. Y entre ambos espacios los límites, las conexiones, los umbrales. Conceptos espaciales que se corresponden con aspectos sociales.’*^{3.19}

3.18 Darling, E. (2000). *What the Tenants Think of Kensal House: Experts' Assumptions versus Inhabitants' Realities in the Modern Home*. Journal of Architectural Education. Kingston University, pág.170.

3.19 Campos de Michelena, P. (1997). *Mujeres: espacio y arquitectura*. Proyecto NOW. Fondo Social Europeo, pág.21.

3.28

Pasarelas, Kensal House.
Herbert Felton. RIBA C.

3.3 Entorno urbano: relaciones y comunidad

122

3.29-3.30

Entorno, Kensal House.
Edith Tudor-Hart. RIBA C.

‘Estos espacios, entre lo privado y lo público, son fundamentalmente lugares de transición entre la vivienda y la calle, entre lo individual y lo colectivo, entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado; son por lo tanto lugares de relación y de proximidad.’^{3.20}

3.20 Marín Durán, Á. (2015). *Espacio colectivo y vivienda. Aportaciones a la vida comunitaria en edificios residenciales del siglo XX*. [Tesis de Doctorado, Universidad de A Coruña]. Repositorio Institucional - Universidad de A Coruña, pág. 269.

Si bien Denby puso especial cuidado en el diseño del entorno de Kensal House en cuanto a la composición de recorridos exteriores configurados como pasarelas, también lo haría en la incorporación de balcones en las fachadas de los bloques orientadas al oeste **(3.31)**. Estos balcones estarían vinculados a las zonas exteriores comunitarias, generando una serie de conexiones visuales que enriquecen las relaciones de conjunto.

Los balcones, constituidos como elementos de articulación, se establecen como una conexión entre el espacio privado de la vivienda y los espacios colectivos del entorno. Como estrategia de proyecto, estos espacios favorecen la relación de los inquilinos con su entorno más próximo, además de generar luz y ventilación al interior de la vivienda. Como elementos de articulación interior-exterior son piezas indispensables para el desarrollo de la vivienda colectiva.

124

Además de generar relaciones visuales de conjunto, los balcones *‘con sus dos metros por dos metros y medio, se diseñaron para que fueran lo suficientemente grandes como para colocar una mesa o dejar espacio suficiente para que los niños jugaran. En los balcones se instalaron jardineras para que los inquilinos cultivasen plantas y hortalizas.’*^{3.21}

Tanto los recorridos exteriores como los balcones se establecen como potenciales *umbrales* de interacción y conexión entre las dinámicas asociadas al espacio doméstico *-de carácter privado-* y las colectivas vinculadas al entorno urbano *-de carácter público-*.

3.21 Darling, E. (1999). *Elizabeth Denby, housing consultant: social reform and cultural politics in the interwar period. Thesis. PhD.* Londres: ProQuest LLC, pág.253.

125

3.31
Emplazamiento y balcones, Kensal House.
Planimetría de elaboración propia.
E 1 / 1000 - N1

Aunque la estrategia de proyecto de incluir balcones en Kensal House como elementos de articulación haya sido acertada, no fue única en su momento. Algunas viviendas sociales proyectadas a principios del siglo XX ya incluían balcones en su configuración espacial.

El edificio proyectado por Gropius en 1929 en la *Colonia Siemensstadt*, se configura en fachada como una articulación de balcones retranqueados que recuerda, en su composición formal, a las fachadas de Kensal House. Otro edificio significativo es el *Bloque de viviendas con balcones* de Hannes Meyer, construido en 1927 por el departamento de construcción de la Bauhaus. La disposición en fachada de balcones como elemento articulador es fundamental y además, adquieren la función de proporcionar el acceso a las viviendas.

126

Sin embargo, la inclusión de balcones en Kensal House **(3.32)** es fundamental no sólo en cuanto a la configuración formal y funcional de las viviendas, sino como parte de un proyecto a escala urbana con un entramado de relaciones espaciales entre las viviendas y el entorno inmediato. Los balcones se configuran como una pieza más de la red de conexiones que se establecen entre el espacio doméstico de las viviendas y los espacios colectivos exteriores proyectados en el entorno urbano.

De nuevo, se disponen como *umbrales y gradientes espaciales* para las dinámicas que se pretenden conseguir en las distintas escalas de las relaciones sociales dentro de Kensal House. '*La verdadera innovación de Kensal House consistió en la atención que se prestó a la relación entre la esfera pública y la esfera privada de la urbanización.*'^{3.22}

3.22 Darling, E. (1999). *Elizabeth Denby, housing consultant: social reform and cultural politics in the interwar period. Thesis. PhD*. Londres: ProQuest LLC, pág.254.

3.32

Balcones, Kensal House.
Edith Tudor-Hart. RIBA C.

Por este motivo, los balcones en Kensal House son un elemento clave como estrategia de proyecto. Carecen de un programa definido, hecho que permite que se proyecten como un espacio libre a disposición de las necesidades de los inquilinos; lo cual no sólo influye en las relaciones -sociales y visuales- que se establecen en el conjunto urbano sino que además enriquecen la forma en la que el usuario se relaciona con el propio espacio, pudiendo colonizarlo a su deseo.

En Kensal House los balcones se retranquean en fachada hacia el espacio del salón **(3.33)** y se disponen en las fachadas oeste de los bloques de vivienda. Este gesto hace que las conexiones que se establezcan desde los balcones se vuelquen hacia los espacios del entorno urbano donde se ubican los equipamientos comunitarios. Ya que, además de la inclusión de balcones como elementos socializadores, en el desarrollo urbano de Kensal House, Denby pone especial interés en la incorporación de equipamientos comunitarios, entendidos como *condensadores sociales*. La escuela infantil y los clubes sociales conforman los espacios colectivos clave que definirán las relaciones sociales propias del habitar comunitario dentro de Kensal House.

128

'De ahí que en Kensal House se prestara una atención extraordinaria a la creación de una esfera pública que facilitara la formación de un sentimiento de comunidad y, una vez conseguido, permitiera su florecimiento. Para ello se necesitaron dos tipos de medidas: el diseño de determinados tipos de servicios sociales combinados con la aplicación de determinadas prácticas de gestión.'

3.23

3.33
Sección fachada oeste - balcones, Kensal House.
Planimetría de elaboración propia.
E 1 / 100

Además, la inclusión de vegetación tanto en los balcones como en el espacio destinado a huertos es un elemento clave en la configuración del entorno urbano de Kensal House. Como estrategia de proyecto, la inclusión de vegetación en los balcones mejora la calidad ambiental de las viviendas a la vez que actúa como elemento aglutinador de la vida familiar. Así, el cuidado de la vegetación ayudaría a fomentar el sentimiento de pertenencia al lugar y el cuidado y responsabilidad del mismo.

Los huertos en el entorno urbano se incorporan entre los bloques este y oeste (3.34), configurándose como un elemento articulador entre los dos clubes sociales en planta baja que enriquecen el conjunto. Además de las relaciones visuales y espaciales que aportan, los huertos son un elemento clave para la vida comunitaria de Kensal House por su condición de condensador social. Su gestión por parte de los inquilinos aportaría los conocimientos fundamentales para la cooperación y organización, a la vez que fomentaría las relaciones sociales entre los usuarios y el contacto con la naturaleza.

130

'Kensal House era el concepto de aldea urbana en sentido amplio, un pueblo en el centro de la ciudad.'^{3.24}

3.24 Darling, E. (1999). *Elizabeth Denby, housing consultant: social reform and cultural politics in the interwar period. Thesis. PhD.* Londres: ProQuest LLC, pág.269.

131

3.34
Sección - Kensal House.
Planimetría de elaboración
propia. E 1 / 500

3.35-3.36-3.37
Kensal House. Fotogramas
doc. Kensal House, 1937.

133

3.38
Balcones, Kensal House.
Edith Tudor-Hart. RIBA C.

3.39
Entorno urbano y conexiones, Kensal House.
Dibujo de elaboración propia. S/E

3.3 Entorno urbano: relaciones y comunidad

3.40

Bloque oeste, Kensal House.
Edith Tudor-Hart. RIBA C.

El concepto de *condensador social* es una idea tomada de la arquitectura soviética que afirma que la arquitectura tiene la aptitud de influir en el comportamiento social. El edificio que mejor ejemplifica este ideal, como se estudia con anterioridad en el capítulo 1.1, es el edificio Narkomfin. En él se agregan espacios individuales con espacios públicos que permiten el encuentro y las relaciones entre los distintos usuarios, además de constituirse como una herramienta de transformación de la sociedad.

'En términos de materialismo dialéctico, esto (la transformación revolucionaria de la sociedad) implicaba que la vivienda debería poder adaptarse a la nueva forma de vida, propiciando al mismo tiempo su transformación.'^{3.25}

Algo similar, aunque a otra escala, sucede en la concepción de Kensal House como proyecto urbano de conjunto capaz de intervenir en la evolución de la sociedad. Así, la inclusión de la escuela infantil y los clubes sociales, será fundamental como estrategia de proyecto que hará a la arquitectura partícipe e impulsora de las diversas relaciones sociales de la vida comunitaria que se pretende conseguir. Además, ayudará a los inquilinos de Kensal House en su desarrollo como seres sociales impulsándolos a convertirse en ciudadanos que participen de forma activa en la vida cívica. De esta forma la arquitectura se convierte en una táctica política y social donde, el propio edificio, actúa como mediador.

'Su definición (de Denby) de la vivienda era algo que debía incluir tantas comodidades como fuese posible para mejorar tanto la vida física como la vida social de los habitantes'^{3.26}

3.25 Movilla Vega, D., & Espegel Alonso, C. (2013). *Hacia la nueva sociedad comunista: la casa de transición del Narkomfin, epílogo de una investigación*. Hábitat y habitar, N9, pág.28.

3.26 Darling, E. (1999). *Elizabeth Denby, housing consultant: social reform and cultural politics in the interwar period. Thesis. PhD*. Londres: ProQuest LLC, pág.258.

La escuela infantil **(3.41)**, como elemento clave en la organización social de Kensal House, materializa la intención de Elizabeth Denby de generar comunidad a través de la colectivización de la vida doméstica. Así, la educación y el cuidado de los niños, sería una cuestión política importante que generaría distintas repercusiones espaciales y sociales en Kensal House.

Por un lado, como se menciona anteriormente, la escuela infantil se constituye como un *condensador social* capaz de influir en el desarrollo de los niños a través de la educación y, por otro, densifica las relaciones sociales dentro del conjunto urbano. Como afirma Elizabeth Darling: *'la escuela infantil tenía sesenta plazas. Se daba prioridad a los niños de la urbanización pero los de fuera también podían optar a ellas'*^{3.27}. De esta forma se asegura la confluencia y cruce de relaciones con personas externas a Kensal House, lo cual también enriquecería a nivel social la esfera pública del entorno urbano.

137

3.41

Escuela infantil, Kensal House. Fotograma doc. Kensal House, 1937.

3.27 Darling, E. (1999). *Elizabeth Denby, housing consultant: social reform and cultural politics in the interwar period. Thesis. PhD.* Londres: ProQuest LLC, pág.261.

3.42

Escuela infantil, Kensal House.
Fotograma doc. Kensal House, 1937.

3.3 Entorno urbano: relaciones y comunidad

'En 1934, Denby dejaba claro en sus escritos que la escuela infantil cortaría de raíz la tradición de los barrios marginales y permitiría a los niños aprender limpieza, orden y belleza en un entorno en el que el sueño, el juego y la tranquilidad fueran posibles.' ^{3.28}

Así, la configuración espacial de la escuela infantil ubicada en el emplazamiento de un antiguo depósito de gas, **(3.44)**, respondía a la reivindicación de la reformadora social Margaret McMillan de proyectar escuelas donde el entorno al aire libre y los espacios de juego fuesen elementos catalizadores. De esta forma, en la escuela infantil se proyectan tres salas de juegos conectadas al espacio exterior mediante ventanas continuas **(3.43)**, que fomentarían la relación del espacio interior con el exterior. Además, la escuela se orienta hacia la fachada oeste de las viviendas donde se ubican los balcones, un gesto que materializa la inclusión de la escuela en la red de conexiones visuales y espaciales diseñadas en el entorno urbano de Kensal House.

140

3.28 Darling, E. (1999). *Elizabeth Denby, housing consultant: social reform and cultural politics in the interwar period. Thesis. PhD*. Londres: ProQuest LLC, pág.259.

3.43
Escuela infantil, Kensal House. Fotograma doc. Kensal House, 1937.

141

01.Sala de juegos - 02.Lavabos - 03.Camas - 04.Sala médica - 05.Almacén
- 06.Baño - 07.Almacén - 08.Lavandería - 09.Sala de calderas - 10.Cocina -
11.Piscina - 12.Arenero

3.3 Entorno urbano: relaciones y comunidad

143

3.45-3.46
Escuela infantil, Kensal House.
RIBA Collections.

La inclusión de clubes sociales en Kensal House proporciona un lugar donde impulsar una vida comunitaria y contribuir a su desarrollo mediante la realización de distintos tipos de actividades. Así, el club social infantil ubicado en la planta baja del bloque este, facilita un sitio de reunión y de encuentro para los niños de Kensal House, a la vez que potencia las relaciones sociales mediante actividades colectivas.

El club social para adultos (3.47), proyectado en la planta baja del bloque oeste alejado del ruido de los equipamientos dedicados a los niños, sería un elemento clave para el entorno urbano de Kensal House. Distribuido en una sala polivalente y dos salas para talleres (3.48), además de contar con distintos servicios, facilitaría el encuentro y las relaciones dinámicas y colectivas de la vida comunitaria. El objetivo de Denby se ve materializado en los clubes sociales al proporcionar un medio donde se impulsasen el sentimiento de identidad y de responsabilidad y *'donde los inquilinos pudieran sentir que pertenecían a Kensal House y que Kensal House les pertenecía a ellos.'*^{3.29}

144

The club room measures 56 ft by 27 feet. It has a stage, wireless piano. On one wall is a book extending the whole length; opposite wall, shown here, is made of French windows open to the lawn, well away from noise of the playground.

3.29 Darling, E. (1999). *Elizabeth Denby, housing consultant: social reform and cultural politics in the interwar period. Thesis. PhD.* Londres: ProQuest LLC, pág.266.

3.47

Club social, Kensal House.
Edith Tudor-Hart. RIBA C.

3.3 Entorno urbano: relaciones y comunidad

145

01.Espacio polivalente - 02.Escenario - 03.Talleres mujeres - 04.Talleres hombres -
05.Cocina - 06.Almacenes - 07.Oficina - 08.Aseos - 08.1.Aseos mujeres -
08.2.Aseos hombres - 09.Balcones - 10.Terraza

3.48

Club social adultos, Kensal House.
Planimetría de elaboración propia.

E 1 / 250

El sentimiento de pertenencia a la comunidad de Kensal House también se conseguiría a través de la gestión de las viviendas mediante el comité de inquilinos, a través del cual se dirigía el funcionamiento del conjunto. Así, *'los inquilinos podían exponer sus quejas a sus representantes, que se reunían mensualmente con Denby. Se celebraba un parlamento trimestral al que podían asistir todos los inquilinos adultos.'*^{3.30}

A través del comité de inquilinos, y con Elizabeth Denby como directora de vivienda, estos podrían exponer sus necesidades como usuarios de Kensal House y además experimentar las cualidades de la gestión democrática y consensuada, hecho que ayudaría a que su inclusión en la vida política y social fuese más progresiva.

La idea de involucrarse de forma activa en la funcionalidad de los nuevos planes de vivienda, es algo que ya se planteó en el edificio Narkomfin, ya que *'dos años después de la conclusión del conjunto, Ginzburg llevó a cabo una evaluación crítica del edificio y de su funcionamiento. Para ello, se tuvieron en cuenta las actitudes de los usuarios del Narkomfin.'*^{3.31}

Sin embargo, la estrategia de incluir un comité de inquilinos como parte del conjunto urbano constituido como *condensador social* fue algo totalmente novedoso en los planes de vivienda del momento. Razón por la que, entre otras que se plantean con anterioridad, Kensal House se constituye como un ejemplo paradigmático de vivienda colectiva en Inglaterra que sentará las bases para proyectos futuros.

3.30 Darling, E. (1999). *Elizabeth Denby, housing consultant: social reform and cultural politics in the interwar period. Thesis. PhD.* Londres: ProQuest LLC, pág.267.

3.31 Movilla Vega, D., & Espegel Alonso, C. (2013). *Hacia la nueva sociedad comunista: la casa de transición del Narkomfin, epílogo de una investigación.* Hábitat y habitar, N9, pág.48.

Así, 'en el programa de viviendas colectivas que se introdujo después de la guerra se pueden encontrar muchos de los métodos, soluciones y problemas que se habían ejemplificado en Kensal House.'^{3.32}

Resulta fundamental enmarcar las estrategias que Elizabeth Denby propone en Kensal House con su publicación *Europe Rehoused*. Como ya se ha planteado en el capítulo 2 de este trabajo, en la visita a los distintos países de Europa a Denby le llama la atención diversos aspectos que guardan relación con Kensal House. Destaca a Viena (en aquel momento la Viena Roja) como la autoridad que había logrado el mejor modelo de vivienda. En su primera visita en julio de 1934 estudia las primeras fincas vienesas construidas después de la guerra y observa que contienen jardines, lavanderías, guarderías y salas de reuniones y que, además, están gestionadas por pequeños grupos de cooperativas ciudad-jardín.^{3.33} Además, contempla la gestión política del gobierno socialista, el cual adopta diferentes medidas para la construcción de viviendas nuevas y distintos tipos de alquileres.^{3.34}

Sin embargo, en lo que pone más énfasis es en la calidad de los espacios comunes de las viviendas y en la destacada salud de la ciudad y la sociedad^{3.35}, algo muy presente en su objetivo en Kensal House.

En palabras de Elizabeth Denby: *'fue reconocido por primera vez en Viena que la vivienda no es suficiente, que los seres humanos necesitan compañía y recreación, necesitan belleza en el medio ambiente.'*^{3.36}

3.32 Darling, E. (2000). *What the Tenants Think of Kensal House: Experts' Assumptions versus Inhabitants' Realities in the Modern Home*. Journal of Architectural Education. Kingston University, pág.174.

3.33 Denby, E. (2015). *Europe Rehoused*. New York: Routledge, pág.160.

3.34 Ibid., pág.164.

3.35 Ibid., pág.165.

3.36 Ibid., pág.XVI. Introducción de Elizabeth Darling.

3.3 Entorno urbano: relaciones y comunidad

«Una lavandería común, bien equipada para lavar y secar con las mínimas molestias.»

A common laundry, well equipped for washing and drying with the minimum of trouble

These are the roofs of the changing rooms and shops. Each has its own use: sunbathing, games, exercise, etc. Covered and open-air restaurants and gymnasia are on beach level

«Esto es la cubierta de los vestuarios y las tiendas. Cada uno tiene su propio uso: tomar el sol, juegos, ejercicio, etc. Los restaurantes cubiertos y al aire libre y los gimnasios están al nivel de la playa.»

En Suecia encontró el segundo mejor modelo de vivienda y la describe como *'pacífica, alegre y hospitalaria Suecia...'*^{3.37}

Llama su atención la política de vivienda sueca y admira que pretenda fomentar y potenciar la vida familiar^{3.38}, aspecto que como se analiza anteriormente es esencial en Kensal House.

Denby asegura que Suecia cuenta con un *'sistema brillante y minucioso de planificación'*^{3.39} para la construcción y desarrollo de vivienda, y asegura que las cooperativas de construcción se han convertido *'en la fuerza más potente y estable para mejorar la vivienda.'*^{3.40}

Así, la ciudad de Estocolmo cuenta con dos cooperativas de viviendas. Por un lado la S.K.B que sería la Sociedad Cooperativa de Estocolmo, y la H.S.B que hace referencia a la Sociedad Cooperativa Nacional. Ambas cooperativas construyen nuevas urbanizaciones donde *'incorporan las últimas ideas para el emplazamiento, la planificación y el equipamiento'*^{3.41} incluyendo en ellas espacios ajardinados, parques infantiles y escuelas; además de espacios comunes como lavaderos y almacenamiento de bicicletas.

Además, Denby pone su interés en la configuración del espacio doméstico y asegura que las viviendas son espaciaosas y que la cocina - comedor es amplia y está bien equipada, asegurando que *'hay una reacción contra la cocina - taller mínima'*^{3.42}

3.37 Denby, E. (2015). *Europe Rehoused*. New York: Routledge, pág.48.

3.38 Ibid., pág.49.

3.39 Ibid., pág.55.

3.40 Ibid., pág.59.

3.41 Ibid., pág.62.

3.42 Ibid., pág.78.

3.3 Entorno urbano: relaciones y comunidad

«Una escuela infantil en uno de los bloques de viviendas de la H.S.B en Estocolmo.»

A nursery school in one of the H.S.B. blocks of flats in Stockholm

150

An H.S.B. block for workmen. The "stepped" roof was economical, enabling entrances to be made to flats from the half landings of the internal staircases

«Un bloque H.S.B para obreros. El tejado escalonado era económico, ya que permitía acceder a los pisos desde los descansillos de las escaleras interiores.»

3.51-3.52

Suecia, Europe Rehoused.
Apuntes de Elizabeth Denby.

Todos estos aspectos analizados son esenciales en el pensamiento de Denby y guardan relación directa con Kensal House. Parece que, aunque Europe Rehoused se haya publicado posteriormente a su construcción, son ideas que de algún modo estuvieron presentes impulsando su interés. Así, en Kensal House, se materializa la idea de una comunidad a través de todos los conceptos analizados previamente.

A continuación, a modo de epílogo, se sintetiza todo lo estudiado con anterioridad y se plantea una reflexión sobre la relación existente entre los modos de habitar contemporáneos y el objetivo de Denby con sus estrategias de proyecto en la Kensal House.

Así, se traza una continuidad entre la configuración del espacio doméstico y del entorno urbano como acto político y social presente en Kensal House, desde el diseño de una cocina funcional hasta la inclusión de espacios comunitarios en la vivienda colectiva, con las distintas formas de habitar actual.

Me gustaría acabar con una cita de Norberg-Schulz que resume, a mi parecer de forma acertada, la significación del habitar colectivo en relación a conceptos protagonistas en la investigación de Kensal House como caso de estudio: *comunidad, identidad y pertenencia*.

«Apropiarse de un mundo significa habitar en el sentido de adquirir una identidad individual dentro de una comunidad compleja y a menudo contradictoria. Ambos aspectos son importantes: la comunidad significa compartir a pesar de la diversidad; la identidad significa no sucumbir a la uniformidad. (...) Así pues, el habitar colectivo no es una simple convivencia, sino un estar en el mundo, en algún sitio, como alguien.»^{3.43}

3.43 Norberg-Schulz, C. (2023). *El concepto de habitar. El asentamiento, el espacio urbano, el edificio público, la casa*. Barcelona: Reverté, pág.67-68.

153

3.56-3.57-3.58
Kensal House. Fotogramas
doc. Kensal House, 1937.

4. Conclusiones

'Si vemos la casa desde otro ángulo, podemos entender que es una tipología que determina a los sujetos. Los determina de muchas formas, pero creo que la primera y la más nociva es a través de la configuración social que establece la casa.'^{4.1}

Tatiana Bilbao

A lo largo del trabajo se analiza cómo Elizabeth Denby se aproxima a la vivienda colectiva y social en base a distintas estrategias de proyecto que, materializadas en Kensal House, definen su pensamiento. A través del diseño funcional de las cocinas, persigue el objetivo de reducir el tiempo de trabajo de las mujeres en el hogar para permitirles conquistar la esfera pública de la que habían estado relegadas. Además, mediante tácticas concretas para impulsar las relaciones sociales de conjunto, como son el diseño de un entramado de conexiones entre el espacio privado doméstico y el público del entorno urbano y la incorporación de espacios colectivos en el emplazamiento de las viviendas, se manifiesta el objetivo de Denby de generar una comunidad en la que el papel de la mujer adquiere relevancia. Las distintas estrategias planteadas están vigentes en la actualidad y expresan una relación muy estrecha con las necesidades del habitar contemporáneo.

Como reformadora social, a diferencia de otras propuestas coetáneas a Kensal House, Denby realiza aportaciones innovadoras a la vivienda colectiva del momento.

4.1 *Al Amparo de mujeres. Casa, ciudad, comunidad. Conversaciones en el Museo Amparo.* (2023). Ciudad de México: Arquine, pág.37.

Recuperando la reflexión que se plantea para abordar el análisis realizado en el capítulo 3, se exponen expresamente las conclusiones de la investigación.

¿Es posible que el diseño del espacio doméstico influya en el habitar colectivo, es decir, que promueva el sentido de comunidad? ¿Y cuáles son las aportaciones de Denby para que esto suceda en Kensal House relacionadas con el habitar contemporáneo?

La reformulación del papel de la mujer en el espacio doméstico es una cuestión de suma importancia. A través de un diseño minucioso y funcional de las cocinas, Elizabeth Denby persigue el objetivo de reducir el tiempo de trabajo de la mujer en el hogar impulsando su participación en la comunidad de Kensal House y su progresiva incorporación en la esfera pública. Así, el diseño del espacio doméstico se constituye como una estrategia política con una clara intención social capaz de transformar la realidad de las mujeres a través de la arquitectura.

Desde una mirada actual se podría discutir la falta de radicalismo en su propuesta, al no cuestionar el papel de la mujer como única responsable de las tareas domésticas y además fomentar la excesiva productividad del trabajo de las amas de casa en el hogar. Aún así la estrategia de Denby fue progresista en su momento, por su voluntad política y social de proporcionar a las mujeres la conquista de la esfera pública de la que había estado relegada, finalidad que sólo parece posible si el tiempo de trabajo de las mujeres en el hogar es menor.

En la actualidad la reformulación del rol de la mujer en el hogar sigue siendo una cuestión latente. A través de estrategias de colectivización de la esfera doméstica, se persigue la intención de redistribuir de forma equitativa las tareas que han sido designadas a las mujeres exclusivamente por una cuestión de género.

Además esta estrategia permite la creación de otro tipo de redes y relaciones que enriquecen la esfera del espacio doméstico y el modelo de sociedad comunitario. Esta intención, en palabras de Zaida Muxí: *‘requiere dejar de pensar en el ser individual, autónomo. El ser humano no es nada si no está en sociedad. Hay que dejar de pensar en esa autonomía falsa del ser humano.’*^{4.2}

En Kensal House el diseño exhaustivo del entorno próximo a las viviendas, en cuanto a lugares que constituyen un límite entre la esfera privada de las viviendas y la pública de los espacios comunitarios, permite la creación de distintos espacios como lugares de encuentro y relación. En diversos estudios realizados por Zaida Muxí y Josep Maria Montaner, se pone el interés en los espacios intermedios y en su relación con la forma de habitar las viviendas colectivas actuales. Afirman que *‘los espacios colectivos e intermedios, en la confluencia entre el espacio privado de la vivienda y el espacio público de la calle, favorecen el conocimiento y la relación entre los vecinos. La red de espacios intermedios será en un futuro inmediato elemento clave para fomentar los valores de sociabilidad, solidaridad y civismo entre la comunidad.’*^{4.3}

Esta red de espacios intermedios materializada en el entorno urbano de Kensal House, se ve enriquecida con dos estrategias clave. Por un lado la integración de los balcones en fachada como una extensión del espacio doméstico y, por otro la inclusión de vegetación como mecanismo impulsor de relaciones sociales en el proyecto, tanto en los balcones como a través de los huertos comunitarios.

4.2 Karina Pellegrino, L. (2021). *Revisando el espacio doméstico desde la perspectiva de género. Conversaciones con Zaida Muxí*. Revista Hábitat Inclusivo, pág.3.

4.3 Montaner, J. M., & Muxí Martínez, Z. (2006). *Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos*. Madrid: Máster Laboratorio de la vivienda del siglo XXI. Ed. Ministerio de Vivienda, pág.34.

En la actualidad, y sobre todo a raíz de la pandemia de COVID-19, que obliga a repensar el espacio doméstico y la forma en la que nos relacionamos con él, la inclusión de balcones en las viviendas es una cuestión de vital importancia, por su interés a nivel psicológico, social e higiénico. Algo similar sucede con la integración de vegetación en la arquitectura, cuestión muy demandada actualmente, por su impacto en la calidad de vida de los usuarios tanto a nivel mental y emocional como social, generando una convivencia óptima entre personas que enriquece la comunidad.

Además, en la actualidad se ha remarcado la importancia de generar arquitectura que responda a las necesidades más humanas de la sociedad. Así, autores que realizan estudios acerca del cohousing afirman que *‘es urgente encontrar un modo de habitar capaz de reflejar la búsqueda natural del ser humano de agruparse; después de todo, habitar es la acción de convivir y el edificio actúa como mediador con el entorno.’*^{4.4}

Conceptos actuales como el *cohousing* evidencian la necesidad de reinterpretar el diseño del espacio doméstico más allá de la esfera privada. Parece fundamental favorecer las relaciones comunitarias y compartidas a través de distintas estrategias de proyecto que pongan de manifiesto el componente social que alberga la arquitectura. Por lo tanto, la inclusión de espacios colectivos que impulsen las relaciones sociales comunitarias en la vivienda colectiva es una cuestión importante, lo que enlaza directamente con el objetivo de la propuesta de Elizabeth Denby. La inclusión de la escuela infantil y de los clubes sociales en Kensal House, como condensadores sociales, tienen la capacidad de influir en la forma de habitar de los usuarios favoreciendo diferentes relaciones sociales.

4.4 Ospina Sierra, M. A., & Hernández Echeverry, E. (2016). *Arquitectura como generadora de comunidades. Covivienda, una necesidad emergente*. dearqu 19. Arquitectura y Antropología, pág.158.

En definitiva, todas estas cuestiones aluden al objetivo y los valores de Elizabeth Denby. Las estrategias de proyecto que aporta en Kensal House son transferibles a las necesidades actuales y sus ideas siguen vigentes en las necesidades del habitar contemporáneo.

En un momento como el actual se pone especial interés en el uso de espacios colectivos que generen comunidad y relaciones entre los vecinos. En el caso de Kensal House, los espacios destinados a clubes sociales en planta baja mantienen su carácter de espacio aglutinador de relaciones sociales y ofrece el lugar de ensayo y encuentro para el grupo de teatro SPID. Además, el estudio de arquitectura londinense [Sam Causer](#), como arquitecto de conservación del RIBA, ha desarrollado un proyecto de conservación de las salas comunitarias que se encuentra actualmente en fase de construcción y cuya finalización está prevista para este 2024.

158

Son los resultados, además del objetivo, lo que mide la importancia y vigencia de las ideas de Elizabeth Denby materializadas en Kensal House. Así, me gustaría acabar con una cita de la arquitecta e investigadora Paula V.Álvarez en relación a la importancia del trabajo de Elizabeth Denby, entre otras mujeres.

‘Ellas transformaron el imaginario colectivo y colocaron la vivienda en un primer lugar con una incidencia real en los espacios de las ciudades. (...) En Kensal House los espacios comunitarios a día de hoy siguen siendo comunitarios, siguen estando relacionados con los vecinos y siendo un espacio para la comunidad. Se ha salvado, y esa energía se queda ahí.’^{4.5}

4.5 Álvarez, P. (12 de Junio de 2024). *Editoras de la Modernidad. Aventuras del cuerpo, la mente y el espíritu a través de la Transcreación*. Diálogos entre feminismos. Ciudad de México: CIEG UNAM.

- tiempo!

trabajo doméstico

>

+ tiempo!

conexiones

+ tiempo!

relaciones

>

fin!

comunidad

4.01

El tiempo en Kensal House.
Collage de elaboración propia.

5. Bibliografía

6, C. P. (2019). *Urbanismo feminista. Por una transformación radical de los espacios de vida*. Barcelona: Virus Editorial.

Aicher, O. (2004). *La cocina para cocinar. El final de una doctrina arquitectónica*. Barcelona: Gustavo Gili.

Al Amparo de mujeres. Casa, ciudad, comunidad. Conversaciones en el Museo Amparo. (2023). Ciudad de México: Arquine.

Álvarez, P. (12 de Junio de 2024). *Editoras de la Modernidad. Aventuras del cuerpo, la mente y el espíritu a través de la Transcreación. Diálogos entre feminismos*. Ciudad de México: CIEG UNAM.

Amann y Alcocer, A. (2005). *El espacio doméstico: la mujer y la casa*. Tesis. Doc. Arq. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.

Bravo Bravo, J. (2011). *Así en la cocina como en la fábrica*. Feminismo/s, 183-211.

Campos de Michelena, P. (1997). *Mujeres: espacio y arquitectura*. Proyecto NOW. Fondo Social Europeo, 11-32.

Cervero Sánchez, N., & Salvo, S. (2023). *Mirada crítica sobre la vivienda colectiva actual. Conversación con Carmen Espejel*. ZARCH 21, 198-217.

Darling, E. (1999). *Elizabeth Denby, housing consultant: social reform and cultural politics in the interwar period*. Thesis. PhD. Londres: ProQuest LLC.

Darling, E. (2000). *What the Tenants Think of Kensal House: Experts' Assumptions versus Inhabitants' Realities in the Modern Home*. *Journal of Architectural Education*. Kingston University, 167-177.

Darling, E. (2005). *The star in the profession she invented for herself: a brief biography of Elizabeth Denby, housing consultant*. *Planning Perspectives*, 271-300.

Darling, E. (2012). *Focus: A Little Magazine and Architectural Modernism in 1930s Britain*. *The Journal of Modern Periodical Studies*, Vol. 3, No. 1, 39-63.

Denby, E. (2015). *Europe Rehoused*. New York: Routledge.

Espejel Alonso, C. (2007). *Heroínas del espacio: mujeres arquitectos en el movimiento moderno*. Buenos Aires: Nobuko.

Espejel Alonso, C., & Rojas Pérez, G. (2018). *La estela de las ingenieras domésticas americanas en la vivienda social europea*. *Arquitecturas al Margen*, N18, 58-73.

Espiegel, A. C. (6-7 de Enero de 2017). Curso de Doctorado 'Vivienda Colectiva: focos de interés en el período de entreguerras'. Oporto, Portugal: Faculdade de Arquitectura.

García-Solera, J. (2012). *Para vivir*. En *Vivienda colectiva. Investigación, crítica y obra* (pág. 199). Murcia: Ed. Tres Fronteras.

Gold, J. (2013). 'A Very Serious Responsibility'? The MARS Group, Internationally and Relations with CIAM, 1933-39. *Architectural History*, 56., 249-275.

Gropius, W. (1930). *Bauhausbauten Dessau*. München: Langen.

Hayden, D. (1995). *The Grand Domestic Revolution*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Hayden, D. (2011). *Counter Space: Design and the Modern Kitchen*. *Journal of the Society of Architectural Historians*, 551-553.

Hayden, D. (2 de Febrero de 2024). *Dolores Hayden: La gran revolución doméstica*. (F. A. Sociedad, Entrevistador)

Jackson, I. (2011). *Post-War Modernism: Maxwell Fry's buildings at the University of Liverpool*. *The Journal of Architecture*, 675-702.

Karina Pellegrino, L. (2021). *Revisando el espacio doméstico desde la perspectiva de género*. *Conversaciones con Zaida Muxí*. Revista Hábitat Inclusivo, 1-4.

Llewellyn, M. (2004). *Urban village or white house: envisioned spaces, experienced places, and everyday life at Kensal House, London in the 1930s*. *Environment and Planning D: Society and Space*, 229-249.

Marín Durán, Á. (2015). *Espacio colectivo y vivienda. Aportaciones a la vida comunitaria en edificios residenciales del siglo XX*. [Tesis de Doctorado, Universidad de A Coruña]: Repositorio Institucional - Universidad de A Coruña.

Montaner, J. M. (2015). *La arquitectura de la vivienda colectiva. Políticas en la ciudad contemporánea*. Barcelona: Reverté.

Montaner, J. M., & Muxí Martínez, Z. (2006). *Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología y recursos*. Madrid: Máster Laboratorio de la vivienda del siglo XXI. Ed. Ministerio de Vivienda.

Montaner, J. M., Muxí Martínez, Z., & H. Falagán, D. (2011). *Herramientas para habitar el presente. La vivienda del siglo XXI*. Barcelona: Máster Laboratorio de la vivienda del siglo XXI.

Movilla Vega, D., & Espegel Alonso, C. (2013). *Hacia la nueva sociedad comunista: la casa de transición del Narkomfin, epílogo de una investigación*. Hábitat y habitar, N9, 26-50.

Muxí Martínez, Z. (2005). *Mujeres y arquitectura: teoría y práctica de la vivienda*. Revista arquitectura, 28-37.

Muxí Martínez, Z. (2022). *La casa colectiva y las aportaciones de mujeres*. Revista con la A. Urbanismo y Arquitectura Feminista. N.81, 1-6.

Muxí Martínez, Z. (2016). *La vivienda moderna: herencia de las experiencias y saberes de las mujeres*. En Habitar la Ciudad (pág. 108). México: Arquine.

Muxí Martínez, Z. (2019). *Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral*. Barcelona: dpr-barcelona.

Norberg-Schulz, C. (2023). *El concepto de habitar. El asentamiento, el espacio urbano, el edificio público, la casa*. Barcelona: Reverté.

Ospina Sierra, M. A., & Hernández Echeverry, E. (2016). *Arquitectura como generadora de comunidades. Covivienda, una necesidad emergente*. dearq 19. Arquitectura y Antropología, 158-161.

Paredes Maldonado, M. (2021). *Casa, ciudad, territorio: una investigación colectiva sobre las transformaciones del habitar urbano contemporáneo*. Dearq no.31, 6-20.

Van der Woude, A. (1999). *La vivienda popular en el Movimiento Moderno*. Cuaderno de Notas, n.7, 3-54

Filmografía:

Sainsbury, F. (Dirección). (1937). *Kensal House. Welcome to a visionary 1930s community, powered by the miracle of gas* [Película].

Wolff, P. (Dirección). (1927). *Die Frankfurter Küche* [Película].

Recursos web:

García-Masedo, P. (5 de noviembre 2023). *A*desk Magazine*. Obtenido de <https://a-desk.org/magazine/la-cocina-y-el-reloj/>

Building Centre (9 de enero 2024). *Kensington Calling, 1934*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=ciw8Ww6Gx4c>

Muxí Martínez, Z. (1 de septiembre de 2023). Un día, una arquitecta. Obtenido de <https://undiaunaarquitecta2.wordpress.com/2017/03/05/elizabeth-denby-1894-1965/>

I. Barcelona: Máster Laboratorio de la vivienda del siglo XXI.

Muxí Martínez, Z. (10 de enero de 2024). *Barcelona Metrópolis*. Obtenido de <https://www.barcelona.cat/metropolis/es/contenidos/una-casa-es-una-casa-es-una-casa-es-una-casa>

6. Relación de imágenes

0.01 Abstracción de los huecos de Kensal House.

Boceto de elaboración propia. Técnica empleada: ceras blandas sobre lámina de 130 gr.

0.02 Kensal House, Londres.

RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA2787-21.

<https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London-RIBA2787-21>

1. Marco teórico como contexto

1.1 La vivienda colectiva / social

1.01 Revista Das Neue Frankfurt. 1930.

Diseño de la portada de Das Neue Frankfurt.

<https://arquiscopio.com/archivo/2013/10/12/siedlung-romerstadt/>

1.02 Siedlung Römersstadt. Frankfurt am Main.

<https://www.welt.de/kultur/article13533043/ArchitektEnstMayderVaterder>

1.03 Cartel Die Wohnung. 1927.

<https://casa-abierta.com/post.php?t=58bd51080819b>

1.04 Siedlung Siemensstadt.

<https://scharoun-gesellschaft.de/projekte/siedlung-siemensstadt-berlin/>

1.05 Edificio Narkomfin. 1928 - 1930.

<https://socks-studio.com/2016/12/04/the-narkomfin-building-in-moscow-1928-29-a-built-experiment-on-everyday-life/>

1.06-1.07 Edificio Narkomfin. Interiores. 1928/1930.

<https://socks-studio.com/2016/12/04/the-narkomfin-building-in-moscow-1928-29-a-built-experiment-on-everyday-life/>

1.08 Karl Marx Hof. 1926 - 1930.

<https://hiddenarchitecture.net/red-vienna-i-karl-marx-hof/>

1.09 Armario cocina - comedor, 1930.

Vivienda de Gropius en Dessau. Imagen extraída de Gropius, W. (1930). *Bauhausbauten Dessau*. München: Langen, pág.127.

1.2 La mujer y el espacio doméstico

1.10 Estudio del proceso de fregado, 1930.

Vivienda de Gropius en Dessau. Imagen extraída de Gropius, W. (1930). *Bauhausbauten Dessau*. München: Langen, pág.125.

1.11 Cronociclógrafo, 1913.

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-48964115>

1.12 Haus am Horn, 1923.

Imagen extraída de Bravo Bravo, J. (2011). *Así en la cocina como en la fábrica. Feminismo/s*, 183-211, pág.190.

1.13 Frankfurt, 1926.

<https://arquine.com/meterse-a-la-cocina-y-dibujarla/>

1.14 Stuttgart, 1927.

<https://www.pin/392235448772249082/>

1.15 Cocina - Haus am Horn. 1923

Planimetría de elaboración propia. E 1/100.

1.16 Cocina - Frankfurt. 1926

Planimetría de elaboración propia. E 1/100.

1.17 Cocina - Stuttgart. 1927

Planimetría de elaboración propia. E 1/100.

1.18 Benita Otte, 1930.

<https://global.museum-digital.org/object/70247>

170

1.19 Margarete Schütte, 1935.

<https://www.arkitera.com/haber/margarete-schutte-lihotzky-ve-sosyal-mimarlik-ureten-bir-kadin-olmak/>

1.20-1.23 Cocina Frankfurt.

Fotogramas extraídos del documental Wolff, P. (Dirección). (1927). *Die Frankfurter Küche* [Película].

<https://www.filmportal.de/video/die-frankfurter-kueche-1927>

2. Conociendo a Elizabeth Denby

2.01 Elizabeth Denby en la década de 1930.

Fotografía de Mary Medd. Imagen extraída de *Darling, E. (2005). The star in the profession she invented for herself: a brief biography of Elizabeth Denby, housing consultant.* Planning Perspectives, pág.272.

2.02 Elizabeth Denby, 1941.

Fotografía de Felix Man.

<https://architectuul.com/architect/elizabeth-denby>

2.03 Ladbroke Grove, 1936.

<https://rbkclocalstudies.wordpress.com>

2.04 Kensal House, 1937. Londres.

<https://hiddenarchitecture.net/si-kensal-house/>

2.05 Situación - Kensal House y Kensal Gasworks.

Planimetría de elaboración propia. E 1/3500.

2.06 Kensal House, Londres.

Fotografía de Edith Tudor-Hart. RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA15808.

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London-the-circular-nursery-school-and-playground_RIBA15808

3. Kensal House: caso de estudio**3.01 Kensal House, Londres.**

Fotografía de Edith Tudor-Hart. RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA14451.

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London_RIBA14451

3.02 Cocina, Kensal House.

Fotograma extraído del documental de Kensal House. Sainsbury, F. (Dirección). (1937). *Kensal House. Welcome to a visionary 1930s community, powered by the miracle of gas* [Película].

<https://player.bfi.org.uk/free/film/watch-kensal-house-1937-online>

3.03 Unidad de trabajo de Kensal House.

Axonometría de elaboración propia. S/E.

3.04 Unidad de trabajo de Kensal House.

Sección y Planta. Planimetría de elaboración propia. E 1/100.

3.05 Cocina, Kensal House.

RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA57998.

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London_RIBA57998

3.06 Cocina - Kensal House.

Planimetría de elaboración propia. E 1/75.

3.07 Cocina - Haus am Horn.

Planimetría de elaboración propia. E 1/75.

3.08 Cocina - Frankfurt.

Planimetría de elaboración propia. E 1/75.

3.09 Cocina - Stuttgart.

Planimetría de elaboración propia. E 1/75.

3.10 Balcones de secado.

Fotograma extraído del documental de Kensal House. Sainsbury, F. (Dirección). (1937). *Kensal House. Welcome to a visionary 1930s community, powered by the miracle of gas* [Película].

<https://player.bfi.org.uk/free/film/watch-kensal-house-1937-online>

3.11 Salón, Kensal House.

RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA3282-50.

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London_RIBA3282-50

3.12-3.13 Viviendas tipo, Kensal House.

Planimetría de elaboración propia. E 1/200.

3.14-3.19 Esquemas análisis, Kensal House.

Elaboración propia. S/E.

3.20-3.21 Unidad habitacional K, Narkomfin.

Planimetría de elaboración propia. E 1/250.

3.22-3.23-3.24 Unidad habitacional F, Narkomfin.

Planimetría de elaboración propia. E 1/250.

3.25 Patio de recreo y escuela infantil, Kensal House.

RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA58402.

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London_RIBA58402

3.26 Emplazamiento, Kensal House.

Planimetría de elaboración propia. E 1/1000.

3.27 Entorno urbano, Kensal House.

Fotograma extraído del documental de Kensal House. Sainsbury, F. (Dirección). (1937). *Kensal House. Welcome to a visionary 1930s community, powered by the miracle of gas* [Película].

<https://player.bfi.org.uk/free/film/watch-kensal-house-1937-online>

3.28 Pasarelas, Kensal House.

Fotografía de Herbert Felton. RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA64638.

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London_RIBA64638

3.29 Entorno urbano, Kensal House.

Fotografía de Edith Tudor-Hart. RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA15806.

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London_RIBA15806

3.30 Entorno urbano, Kensal House.

Fotografía de Edith Tudor-Hart. RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA15807.

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London_RIBA15807

3.31 Emplazamiento y balcones, Kensal House.

Planimetría de elaboración propia. E 1/1000.

3.32 Balcones, Kensal House.

Fotografía de Edith Tudor-Hart. RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA114988.

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London_RIBA114988

3.33 Sección fachada oeste - balcones, Kensal House.

Planimetría de elaboración propia. E 1/100.

3.34 Sección - Kensal House.

Planimetría de elaboración propia. E 1/500.

3.35-3.37 Kensal House.

Fotogramas extraídos del documental de Kensal House. Sainsbury, F. (Dirección). (1937). *Kensal House. Welcome to a visionary 1930s community, powered by the miracle of gas* [Película].

<https://player.bfi.org.uk/free/film/watch-kensal-house-1937-online>

3.38 Balcones, Kensal House.

Fotografía de Edith Tudor-Hart. RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA135133.

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London_RIBA135133

3.39 Entorno urbano y conexiones, Kensal House.

Dibujo de elaboración propia. S/E.

3.40 Bloque oeste, Kensal House.

Fotografía de Edith Tudor-Hart. RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA114987.

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London_RIBA114987

3.41 Escuela infantil, Kensal House.

Fotogramas extraídos del documental de Kensal House. Sainsbury, F. (Dirección). (1937). *Kensal House. Welcome to a visionary 1930s community, powered by the miracle of gas* [Película].

<https://player.bfi.org.uk/free/film/watch-kensal-house-1937-online>

3.42 Escuela infantil, Kensal House.

Fotograma extraído del documental de Kensal House. Sainsbury, F. (Dirección). (1937). *Kensal House. Welcome to a visionary 1930s community, powered by the miracle of gas* [Película].

<https://player.bfi.org.uk/free/film/watch-kensal-house-1937-online>

3.43 Escuela infantil, Kensal House.

Fotograma extraído del documental de Kensal House. Sainsbury, F. (Dirección). (1937). *Kensal House. Welcome to a visionary 1930s community, powered by the miracle of gas* [Película].

<https://player.bfi.org.uk/free/film/watch-kensal-house-1937-online>

3.44 Escuela infantil, Kensal House.

Planimetría de elaboración propia. E 1/500.

3.45 Escuela infantil, Kensal House.

RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA135132.

<https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London-RIBA135132>

3.46 Escuela infantil, Kensal House.

RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA135131.

<https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London-RIBA135131>

174

3.47 Club social, Kensal House.

Fotografía de Edith Tudor-Hart. RIBA Collections. RIBA Ref No: RIBA114159.

<https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London-RIBA114159>

3.48 Club social adultos, Kensal House.

Planimetría de elaboración propia. E 1/250.

3.49-3.50 Viena, Europe Rehoused.

Apuntes de Elizabeth Denby. Imágenes extraídas de Denby, E. (2015). *Europe Rehoused*. New York: Routledge, pág.183.pág161.

3.51-3.52 Suecia, Europe Rehoused.

Apuntes de Elizabeth Denby. Imágenes extraídas de Denby, E. (2015). *Europe Rehoused*. New York: Routledge, pág.86.pág.73.

3.53-3.55 Kensal House.

Fotogramas extraídos del documental de Kensal House. Sainsbury, F. (Dirección). (1937). *Kensal House. Welcome to a visionary 1930s community, powered by the miracle of gas* [Película].

<https://player.bfi.org.uk/free/film/watch-kensal-house-1937-online>

4. Conclusiones

4.01 El tiempo en Kensal House.

Collage de elaboración propia.

LT.01

Línea temporal de elaboración propia.

C.01 Diseño de cocina de Benita Otte. Haus am Horn

Imagen extraída de Bravo Bravo, J. (2011). *Así en la cocina como en la fábrica. Feminismo/s*, 183-211, pág.190.

C.02 Diseño de cocina de Margarete Schütte. Frankfurt

<https://arquine.com/meterse-a-la-cocina-y-dibujarla/>

C.03 Diseño de cocina de Erna Meyer. Stuttgart

<https://www.pin/392235448772249082/>

C.04 Diseño de cocina de Lilly Reich. Exposición alemana

<https://circaq.wordpress.com/2019/11/17/lilly-reich-1885-1947/>

C.05 Diseño de cocina de Elizabeth Denby. Kensal House

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London_RIBA57998

V.01 Colonia Römerstadt. Ernst May

<https://arquiscopio.com/archivo/2013/10/12/siedlung-romerstadt/>

V.02 Karl Marx Hof. Karl Ehn

<https://veredes.es/blog/karl-marx-hof-la-supermanzana-de-la-viena-roja-jelena-prokopljevic/>

V.03 Edificio Narkomfin. Ginzburg y Milinis

<https://casa-abierta.com/post.php?t=5a535b2000105>

V.04 Colonia Siemensstadt. Gropius

https://www.urbipedia.org/hoja/Colonia_Siemensstadt

V.05 Edificio Highpoint I

https://www.urbipedia.org/hoja/Apartamentos_Highpoint_I

ED.01 - ED.02 Fotogramas del filme 'Kensington Calling'

<https://www.youtube.com/watch?v=ciw8Ww6Gx4c>

ED.03 Escuela infantil de Kensal House

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London_RIBA135132

ED.04 Sassoon House, Londres

https://www.ribapix.com/R-E-Sassoon-House-Peckham-London_RIBA24463

ED.05 Kensal House, Londres

https://www.ribapix.com/Kensal-House-Kensal-Rise-London-over-looking-the-circular-playground_RIBA114987

Agradecimientos

A mi familia, a mis amigas y a mis tutoras.

A J.Usabiaga, a Celsa Pesqueira y a todas las personas que me enseñaron que las vivencias más enriquecedoras siempre son las compartidas.

Gracias.

